

POLYTECH LYON
FILIERE MÉCANIQUE
ANNÉE 2022 - 2023

Mémoire professionnel de 5^{ème} année

«Mise en forme thermocapillaire d'un film liquide mince»

IMPERIAL COLLEGE LONDON

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Auteur :
Jérémy Archier

Tuteur école :
Pr. Bastien Di Pierro

Tuteur entreprise :
Pr. Demetrios T. Papageorgiou

1 Septembre 2023

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'Imperial College London pour l'opportunité exceptionnelle qui m'a été offerte de réaliser mon stage de fin d'études au sein de leur prestigieux département de mathématiques. Cet établissement renommé représente un lieu d'excellence académique, et pouvoir y contribuer en tant qu'étudiant stagiaire a été une expérience des plus enrichissantes et gratifiantes.

Je tiens tout particulièrement à exprimer ma profonde gratitude envers mon tuteur, Demetrios T. PAPAGEORGIOU, pour avoir généreusement accepté ma candidature en tant que stagiaire au sein de son groupe de recherche. Sa bienveillance et son accueil chaleureux m'ont instantanément mis à l'aise et ont été la pierre angulaire de mon expérience enrichissante. Grâce à sa vaste expertise dans le domaine des mathématiques, il a guidé chaque étape de mon stage avec une patience infinie, m'offrant des conseils éclairés et des orientations précieuses pour mener à bien mes projets de recherche.

Mes remerciements vont également à Michael D. MAYER et Toby L. KIRK, deux chercheurs éminents de mon groupe de recherche, qui ont joué un rôle prépondérant dans mon cheminement académique. Leurs connaissances approfondies et leur passion pour la recherche en mathématiques ont été une source d'inspiration constante tout au long de mon stage. Chaque interaction avec eux était une opportunité de m'enrichir de nouvelles idées et d'acquérir des compétences essentielles dans mon domaine d'études. Leur bienveillance et leur disponibilité ont créé un climat de collaboration au sein du groupe de recherche, où les échanges d'idées étaient encouragés et valorisés.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers Eric E. KEAVENY, qui a joué un rôle essentiel tout au long de mon stage en organisant chaque semaine des séminaires de dynamique des fluides avec des intervenants issus de différentes grandes universités. Ces séminaires captivants ont été une opportunité incroyable pour moi d'explorer des sujets pointus dans le domaine de la dynamique des fluides.

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à ma partenaire Katrine AUTERO pour son incroyable soutien et sa présence précieuse lors de notre séjour à Londres. Je suis reconnaissant qu'elle ait pu continuer à avancer dans la rédaction de son mémoire malgré les changements et les défis que notre nouvelle vie a pu apporter.

Je tiens à remercier chaleureusement Ayman OMAR, mon manager de salle d'arts martiaux et mon coach de Muay Thai, ainsi que Silviu NASTASA et Michal SIEKACZ, mes entraîneurs de Grappling. Leur soutien et leur enseignement ont été essentiels dans mon parcours sportif et ont eu un impact significatif sur ma progression dans ces disciplines.

Table des matières

1	Description de l'établissement	4
1.1	Présentation générale	4
1.2	Domaines d'activité	4
1.3	Collaborations en matière de recherche	5
1.4	Déclaration de mission	6
1.5	Mon rôle dans l'entreprise	6
2	État de l'art	7
2.1	Équation sans dimension pour film liquide déformé	7
2.2	Résultats expérimentaux	8
3	Modélisation du problème	9
3.1	Introduction	9
3.2	Mise à l'échelle	10
3.3	État de base	11
3.4	Théorie des perturbations	12
3.4.1	Problème hydrodynamique	12
3.4.2	Problème thermique	15
3.4.3	Couplage	17
3.4.4	Déformation de l'interface	19
3.4.5	Problème inverse	21
4	Résultats	22
4.1	Expressions analytiques	22
4.2	Exemples	23
4.2.1	Étude de cas sinusoïdale	23
4.2.2	Étude d'un signal plus complexe	24
4.2.3	Problème inverse : cas sinusoïdale	25
4.3	Simulation numérique	26
4.3.1	Méthode d'intégration numérique	26
4.3.2	Transformée de Fourier rapide (FFT)	26
5	Extension du Problème en 3D : Modélisation et Résultats	27
5.1	Introduction	27
5.1.1	Problème hydrodynamique	27
5.1.2	Problème thermique	28
5.2	Scaling	28
5.2.1	Problème hydrodynamique	29
5.2.2	Problème thermique	30
5.3	État de base	30
5.4	Théorie des perturbations	31

5.4.1	Problème hydrodynamique	31
5.4.2	Problème thermique	33
A	Code Matlab	36

Introduction

Au cours de ma dernière année de mon cursus ingénieur à Polytech Lyon, et dans le cadre de mon double diplôme en Mécanique des fluides et énergétique à l'université Claude-Bernard Lyon 1, j'ai eu la chance de réaliser mon stage en tant que stagiaire en mathématiques appliquées à l'Imperial College London. Ceci représente ma première expérience dans la recherche et j'ai l'opportunité de travailler dans un groupe de recherche sur des problèmes de mécanique des fluides, et plus spécifiquement sur les effets capillaires.

L'ouverture de nouvelles perspectives technologiques grâce à la recherche scientifique qui repousse continuellement les limites de la fabrication de dispositifs à petite échelle constitue un domaine d'étude des plus captivants. Parmi les sujets de recherche les plus prometteurs dans ce domaine, l'application de la méthode de mise en forme thermocapillaire programmable de films liquides minces, telle que présentée par Eshel et al. (ESHTEL et al., 2022), se démarque par son potentiel fascinant. Cette méthode offre en effet des opportunités sans précédent pour la création de motifs complexes à l'échelle micro- et nanométrique, ouvrant ainsi des horizons infinis dans la fabrication de dispositifs optiques, fluidiques et électroniques. Face à ces avancées technologiques novatrices, ce mémoire vise à approfondir notre compréhension de cette méthode de mise en forme thermocapillaire programmable.

Cette étude vise à exploiter cette méthode novatrice en vue de créer des motifs complexes et fonctionnels à l'échelle nanométrique. Les chercheurs ont développé une plateforme expérimentale permettant un contrôle précis de la forme et de la géométrie des films liquides minces grâce à l'utilisation d'un champ thermocapillaire programmable. Une fois les films déformés selon leurs desseins, ils peuvent être solidifiés par exposition à une lumière ultraviolette, ce qui permet de conserver leur configuration finale de manière durable. L'objectif ultime de cette recherche est d'explorer les innombrables possibilités offertes par cette technique pour créer des motifs hautement personnalisés, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de dispositifs innovants dans divers domaines scientifiques et technologiques.

Au cœur du département de Mathématiques appliquées, mon ambition est d'explorer une approche analytique novatrice afin de mieux appréhender les systèmes physiques à petite échelle. Contrairement aux méthodes conventionnelles qui se basent sur des approximations pour les grandes longueurs d'onde, mon approche repose sur la puissante théorie des perturbations, qui me permet de résoudre de manière précise les équations de la dynamique. En utilisant cette approche analytique avancée, je cherche à apporter un nouvel éclairage sur les comportements complexes des systèmes à petite échelle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans notre compréhension des phénomènes physiques à petite échelle.

Ce mémoire professionnel se déploie à travers une présentation méticuleuse de l'établissement étudié, suivi d'une exploration détaillée de l'état de l'art dans le domaine concerné. Par la suite, nous nous pencherons sur la modélisation du problème, en définissant les paramètres clés et en exposant nos choix méthodologiques. Enfin, les résultats obtenus seront présentés et analysés en profondeur, mettant en évidence leurs implications pour le domaine en question.

1 Description de l'établissement

1.1 Présentation générale

L'établissement dans laquelle j'ai effectué mon stage est la Faculté des sciences naturelles du Département de mathématiques de l'Imperial College London. Fondée en 1907, l'Imperial College London est une institution de renommée internationale, classée parmi les meilleures universités mondiales. Elle est reconnue pour son excellence académique et ses contributions remarquables dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

FIGURE 1 – La majestueuse Tour de la Reine, emblème historique de l'Imperial College London, témoignant de son héritage prestigieux

Le Département de mathématiques de l'Imperial College London est un pionnier dans la recherche mathématique et propose des programmes d'études avancés pour former les futurs experts en mathématiques. Il jouit d'une réputation solide en raison de ses enseignants éminents, de ses installations de pointe et de son engagement envers l'innovation scientifique.

1.2 Domaines d'activité

Le Département de mathématiques de l'Imperial College London se concentre sur plusieurs domaines de recherche et d'enseignement, notamment :

Mathématiques fondamentales

Dans ce domaine, l'accent est mis sur l'étude des principes fondamentaux des mathématiques, tels que l'algèbre, l'analyse, la géométrie et la topologie. Les chercheurs explorent les bases théoriques des mathématiques pour résoudre des problèmes abstraits et développer de nouvelles théories.

Mathématiques appliquées

Les mathématiques appliquées sont un pilier essentiel du département, mettant en relation les concepts mathématiques avec les applications pratiques dans divers domaines tels que la physique, l'informatique, l'économie et l'ingénierie.

Modélisation et simulation

La modélisation mathématique et la simulation numérique sont des outils puissants utilisés pour résoudre des problèmes du monde réel. Le département se consacre à développer des modèles précis pour simuler des phénomènes complexes et ainsi permettre la prise de décisions éclairées dans différents secteurs.

1.3 Collaborations en matière de recherche

L'un des domaines où l'Imperial College excelle est la physique des particules, et elle est fière de compter parmi ses chercheurs des experts qui participent activement à des expériences de pointe. Par exemple, certains de ses physiciens sont impliqués dans des projets au prestigieux CERN à Genève, où ils collaborent avec des scientifiques du monde entier pour faire entrer en collision des particules subatomiques à l'aide du détecteur de particules Compact Muon Solenoid. Ces expériences offrent un aperçu fascinant du fonctionnement fondamental de la matière et de l'univers, repoussant les frontières de notre compréhension.

FIGURE 2 – CERN, Genève

Un autre partenariat de renom auquel l'Imperial College est associé est le Francis Crick Institute. En tant que l'un des partenaires fondateurs de cet institut de recherche de premier plan, l'Imperial College joue un rôle clé dans la quête pour comprendre les causes des maladies et la recherche de nouveaux traitements. Le Francis Crick Institute rassemble des scientifiques de différentes disciplines, créant ainsi un environnement propice à des découvertes interdisciplinaires et à des percées médicales révolutionnaires.

FIGURE 3 – Francis Crick Institute, Londres

Par ailleurs, l'Imperial College participe également à des projets d'envergure internationale liés à l'industrie et à l'énergie. Un partenariat innovant réunit l'Imperial College, Shell, Qatar Petroleum et le parc scientifique et technologique du Qatar pour créer le Qatar Carbonates and Carbon Storage Research Centre. Ce projet vise à améliorer la production de gaz naturel en explorant de nouvelles techniques d'extraction et de stockage du carbone, tout en promouvant une utilisation plus durable des ressources énergétiques.

FIGURE 4 – Qatar Carbonates and Carbon Storage Research Centre, Doha

1.4 Déclaration de mission

"Imperial College London's mission is to achieve enduring excellence in research and education in science, engineering, medicine and business for the benefit of society."

La déclaration de mission de l'Imperial College met en avant les points suivants :

1. **Excellence académique** : Offrir une éducation de la plus haute qualité en mettant l'accent sur l'excellence académique, en fournissant des programmes d'études rigoureux et innovants qui préparent les étudiants à exceller dans leurs domaines respectifs.
2. **Recherche de pointe** : Mener des recherches de pointe dans divers domaines, repoussant constamment les frontières du savoir et contribuant aux avancées scientifiques, technologiques et médicales qui ont un impact positif sur la société et le monde.
3. **Application pratique** : Collaborer avec des partenaires industriels, des organisations gouvernementales et d'autres institutions pour mettre en œuvre des solutions concrètes aux défis mondiaux, en accordant une importance particulière à l'application pratique des connaissances et des découvertes réalisées grâce à ses recherches.
4. **Engagement envers la société** : Contribuer activement au bien-être de la société en formant des professionnels compétents et éthiques, en influençant les politiques publiques et en participant à des initiatives de sensibilisation et d'impact social.
5. **Diversité et inclusion** : Valoriser la diversité et l'inclusion en favorisant un environnement d'apprentissage et de travail ouvert, respectueux et inclusif, en accueillant des étudiants, des professeurs et du personnel issus de différents horizons et cultures.

1.5 Mon rôle dans l'entreprise

Pendant mon expérience au sein du prestigieux Département de mathématiques de l'Imperial College London, j'ai été privilégié de m'engager dans des projets de recherche passionnants qui ont enrichi mes connaissances et élargi mon champ d'expertise. Mon stage a été entièrement dédié à l'application des mathématiques appliquées dans le domaine complexe de la mécanique des fluides, avec un accent particulier sur les effets thermocapillaires.

Au fil de mes recherches, j'ai été captivé par les nombreuses applications pratiques que peuvent avoir les mathématiques dans ce domaine. Les problèmes liés à la mécanique des fluides sont omniprésents, allant des écoulements de liquides dans les pipelines industriels aux phénomènes climatiques complexes en passant par la conception de microfluidiques pour la médecine.

Collaborant étroitement avec des chercheurs chevronnés et passionnés, j'ai eu la chance d'apprendre des méthodes de pointe, des techniques de simulation numérique et des approches analytiques avancées. Ces collaborations m'ont permis de développer des compétences techniques pointues et de perfectionner mes capacités à résoudre des problèmes complexes en utilisant des outils mathématiques de pointe.

Au-delà des aspects purement techniques, travailler aux côtés de chercheurs expérimentés m'a ouvert les yeux sur la manière dont les mathématiques sont réellement appliquées dans le monde professionnel. J'ai été témoin de l'impact direct de nos travaux de recherche sur des secteurs tels que l'ingénierie, la recherche environnementale et la technologie médicale. Cette immersion dans le monde réel a renforcé ma passion pour les mathématiques appliquées et m'a donné une perspective plus concrète sur la manière dont elles contribuent à résoudre des problèmes concrets et complexes de notre société.

En conclusion, mon passage au Département de mathématiques de l'Imperial College London a été une expérience enrichissante, me permettant de grandir en tant qu'ingénieur et chercheur, d'approfondir mes compétences en mathématiques appliquées et de comprendre la portée de leur application dans des domaines essentiels tels que la mécanique des fluides. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu cette opportunité unique d'apprentissage et d'épanouissement académique et professionnel.

2 État de l'art

Dans cet article (ESHEL et al., 2022), est présentée une méthode qui exploite des motifs de lumière projetés comme mécanisme de déformation libre d'un film liquide mince via l'effet thermocapillaire. Les auteurs ont développé une solution analytique pour le problème inverse de l'équation d'évolution du film mince, leur permettant ainsi d'obtenir le modèle de projection nécessaire pour atteindre une topographie souhaitée.

FIGURE 5 – Capture d'image illustrant la méthode de mise en forme fluide thermocapillaire : des motifs lumineux projetés sur des plaques métalliques créent des gradients de tension superficielle, induisant des déformations spatiales sur la surface libre du liquide, conduisant finalement à la solidification d'un dispositif solide sous l'exposition à l'éclairage UV.

Cette méthode est mise en œuvre expérimentalement à l'aide d'un projecteur de lumière contrôlé par ordinateur dans une chambre fluide avec des plaques métalliques absorbant la chaleur. La cartographie thermique résultante induit des gradients de tension superficielle à l'interface liquide-air, déformant la surface du liquide par un écoulement thermocapillaire. Après la photopolymérisation du polymère, des éléments optiques diffractifs, tels que des masques de phase, sont fabriqués avec une qualité de surface sub-nanométrique sans post-traitement en moins de cinq minutes. Cela permet de réaliser des applications en imagerie à profondeur de champ étendue et en microscopie de localisation tridimensionnelle.

2.1 Équation sans dimension pour film liquide déformé

En utilisant ces équations et conditions aux limites, une déduction est opérée pour obtenir l'équation sans dimension à l'état stationnaire du film liquide déformé. Cette déduction découle des équations de Navier-Stokes incompressibles à l'état stationnaire ainsi que de l'équation de conduction-advection de la chaleur à l'état stationnaire. Au niveau du bas du film ($z = 0$), des conditions de non-glissement et de non-pénétration sont imposées à l'écoulement, tout en établissant une distribution de température fixe, θ_b . À l'interface liquide-air ($z = h(x, y)$), une condition cinématique est imposée, liant les vitesses d'écoulement à la forme de l'interface déformée, ainsi qu'un équilibre des contraintes reliant le tenseur de contrainte dans le liquide à la tension de surface, et une perte de chaleur par la loi de refroidissement de Newton.

En utilisant ces équations et conditions aux limites, ils déduisent l'équation à l'état stationnaire et sans dimension du film liquide déformé, induit par une distribution de température non uniforme.

$$\nabla_2 \cdot \left[\frac{S}{3} H^3 \nabla_2 \nabla_2^2 H - \frac{G}{3} H^3 \nabla_2 H - \frac{1}{2} H^2 \nabla_2 \left(\frac{\vartheta_b + \Theta}{1 + BH} \right) \right] = 0. \quad (2.1.1)$$

Ici, les coordonnées sans dimension et l'épaisseur du film normalisée par les dimensions caractéristiques latérales et verticales sont données par $[X, Y, Z, H] = [x/l, y/l, z/h_0, h/h_0]$. Les opérateurs de gradient et de Laplace bidimensionnels sont définis comme $\nabla_2 = (\partial/\partial X, \partial/\partial Y)$ et $\nabla_2^2 = (\partial^2/\partial X^2 + \partial^2/\partial Y^2)$ respectivement. Ils mettent à l'échelle la vitesse comme $[U, V, W] = (1/U_0) [u, v, (1/\varepsilon)w]$, où $U_0 = \varepsilon \Delta \sigma / \mu$ est la vitesse caractéristique dérivée de l'équilibre des contraintes tangentielles, avec $\Delta \sigma = \beta \Delta \theta$ représentant la variation caractéristique de la tension de surface, et $\Delta \theta = \theta_{b_{\max}} - \theta_{b_{\min}}$ la différence entre les températures maximale et minimale à cette surface.

De plus, μ désigne la viscosité dynamique du liquide et $\varepsilon = h_0/l \ll 1$ représente le rapport entre l'épaisseur du film et l'échelle latérale caractéristique. Ils mettent aussi à l'échelle la température comme $\vartheta = (\theta - \bar{\theta}_b) / \Delta\theta$, où $\bar{\theta}_b$ est la température moyenne de la surface inférieure. Les nombres sans dimension $S = \varepsilon^3 (\sigma_r / \mu U_0) = \varepsilon^2 (\sigma_r / \Delta\sigma)$ représentent le nombre de tension de surface, $B = \hbar h_0 / k$ est le nombre de Biot, \hbar étant le coefficient de transfert de chaleur à l'interface liquide-air, k la conductivité thermique, $\Theta = (\bar{\theta}_b - \theta_\infty) / \Delta\theta$ un rapport de différences de température, où θ_∞ est la température ambiante, et $G = \varepsilon (\rho h_0^2 / \mu U_0) g = (\rho h_0^2 / \Delta\sigma) g$ représente la gravité sans dimension.

Le cas bidimensionnel ne peut pas être intégré directement. Par conséquent, ils proposent une hypothèse basée sur la solution unidimensionnelle suivante :

$$\vartheta_b = \frac{1 + BH}{3} [2SH\nabla^2 H - S(\nabla H)^2 - G(H^2 - 1)] - \Theta. \quad (2.1.2)$$

La solution proposée est exacte lorsque la courbure gaussienne non normalisée de la surface, $K = \partial_X^2 H \partial_Y^2 H - (\partial_{XY}^2 H)^2$, s'annule. Pour d'autres surfaces, l'erreur dépendrait de l'amplitude de la courbure gaussienne.

2.2 Résultats expérimentaux

FIGURE 6 – Illustration d'un processus complet pour une solution de problème inverse. (a) La topographie souhaitée définie en termes de variation par rapport à une hauteur de référence. (b) La carte d'intensité requise pour produire la déformation souhaitée, obtenue en résolvant le problème inverse. (c) Image du motif d'éclairage obtenu à la surface inférieure du dispositif fluïdique. (d) La topographie résultante après polymérisation du polymère, mesurée par DHM (CUCHE, MARQUET & DEPEURSINGE, 1999).

La Figure 6 présente l'utilisation du problème inverse pour fabriquer une topographie souhaitée. La Figure 6(a) montre la topographie prescrite composée d'un ensemble de cercles concentriques, avec une déformation maximale par rapport à l'épaisseur de film de référence de $d_{\text{desired}} = 1.5 \mu\text{m}$. La carte d'intensité résultante est présentée dans la Figure 6(b), et une image de la carte d'intensité réellement projetée est présentée dans la Figure 6(c). Nous mesurons la déformation maximale résultante, d_{max} (qui était de $2.2 \mu\text{m}$ pour ce motif), puis nous répétons la projection en utilisant une carte d'intensité mise à l'échelle par $d_{\text{desired}}/d_{\text{max}}$ (c'est-à-dire $1.5/2.2$). La Figure 6(d) présente la topographie résultante du film liquide déformé (solidifié). Il existe une bonne concordance qualitative entre le motif souhaité et le motif résultant, mais des écarts sont également clairement visibles.

3 Modélisation du problème

3.1 Introduction

L'illustration ci-jointe (Figure 7) représente une cavité peu profonde, de forme carrée, contenant un film liquide mince. Initialement, le film a une hauteur de h_0 . La longueur de la cavité est de $2L$, et une partie spécifique du substrat, d'une longueur caractéristique de l , subit un apport de chaleur ciblé à une température prescrite $\theta_b(x, z)$. Par conséquent, la variation de température sur la surface libre induit des changements dans la tension superficielle. Ces gradients de tension, opérant par l'effet thermocapillaire, provoquent des déformations dans le film liquide.

FIGURE 7 – Description schématique du film liquide mince considéré dans le problème

Problème hydrodynamique

Pour aborder notre problème, nous le divisons en deux parties : l'hydrodynamique et la dynamique thermique, et nous commençons par la première. Les équations de base que nous utilisons sont l'équation de continuité et les équations de Navier-Stokes en régime permanent,

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (3.1.1)$$

$$\rho \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g}, \quad (3.1.2)$$

considérant que \mathbf{u} désigne le champ de vitesse bidimensionnel, $\mathbf{g} = (0, -g)$ le vecteur d'accélération de la pesanteur, et p la pression.

Le liquide à $y = 0$ est soumis à des conditions de non-glissement et de non-pénétration,

$$\mathbf{u}(y = 0) = 0. \quad (3.1.3)$$

Des conditions limites périodiques dans la direction x ont également été prises en compte,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}(x = -L) &= \mathbf{u}(x = L), \\ \partial_x \mathbf{u}|_{x=-L} &= \partial_x \mathbf{u}|_{x=L}. \end{aligned} \quad (3.1.4)$$

La condition limite cinématique est satisfaite par la composante normale de la vitesse à l'interface entre le liquide et l'air, où l'interface est située à $y = h(x)$,

$$v = u \frac{dh}{dx}, \quad (3.1.5)$$

où $h = h(x)$ est la position de la surface libre.

L'équilibre des contraintes à la surface libre est une autre condition qui doit être satisfaite,

$$(\bar{\mathbf{T}} - \bar{\mathbf{T}}_{\text{air}}) \cdot \mathbf{n} = 2\mathcal{H}\sigma\mathbf{n} + \partial_t \sigma \mathbf{t}, \quad (3.1.6)$$

où \mathbf{T} et $\bar{\mathbf{T}}_{\text{air}}$ sont les tenseurs de contrainte dans le liquide et l'air, respectivement, \mathbf{n} et \mathbf{t} sont les vecteurs unitaires normal et tangentiel et $2\mathcal{H}$ est la courbure moyenne..

Problème thermique

L'équation thermique d'advection-conduction en régime permanent régit le problème thermique couplé,

$$\mathbf{u} \cdot \vec{\nabla} \theta = \alpha \nabla^2 \theta, \quad (3.1.7)$$

où θ est la température du liquide et $\alpha = \frac{k}{\rho C_p}$ est sa diffusivité thermique.

Le liquide est exposé au profil de température suivant $\theta_b(x)$ à $y = 0$,

$$\theta(y = 0) = \theta_b(x). \quad (3.1.8)$$

A $x = \pm L$, nous considérons des conditions aux limites périodiques,

$$\begin{aligned} \theta(x = -L) &= \theta(x = L), \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=-L} &= \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=L}. \end{aligned} \quad (3.1.9)$$

La loi de Newton sur le refroidissement décrit le transfert de chaleur qui se produit à l'interface entre le liquide et l'air en un point particulier x avec une hauteur de $y = h(x)$,

$$k \vec{\nabla} \theta_h \cdot \mathbf{n} + \mathfrak{h}(\theta_h - \theta_\infty) = 0, \quad (3.1.10)$$

avec la température du gaz ambiant représentée par θ_∞ et le coefficient de transfert de chaleur désigné par \mathfrak{h} .

3.2 Mise à l'échelle

En supposant que les vitesses dans les directions x et y ont des amplitudes comparables, nous introduisons les variables adimensionnelles suivantes

$$\begin{aligned} \tilde{u} &= \frac{u}{u_0}, \quad \tilde{v} = \frac{v}{u_0}, \quad \tilde{x} = \frac{x}{h_0}, \quad \tilde{y} = \frac{y}{h_0}, \quad \tilde{h} = \frac{h}{h_0}, \\ \tilde{p} &= \frac{p - p_{atm}}{p_0}, \quad \tilde{\theta} = \frac{\theta - \theta_\infty}{\theta_{b,0} - \theta_\infty}, \quad G = \frac{\rho h_0}{p_0} g, \quad \tilde{\sigma} = \frac{\sigma}{\sigma_0}. \end{aligned} \quad (3.2.1)$$

où $\theta_{b,0}$ est la température moyenne à la base et u_0, p_0, σ_0 seront définis par la suite.

Problème hydrodynamique

Les équations sans dimension s'écrivent comme suit

$$\partial_{\tilde{x}} \tilde{u} + \partial_{\tilde{y}} \tilde{v} = 0, \quad (3.2.2)$$

$$Re(\tilde{u} \partial_{\tilde{x}} \tilde{u} + \tilde{v} \partial_{\tilde{y}} \tilde{u}) = -\frac{p_0 h_0}{\mu u_0} \partial_{\tilde{x}} \tilde{p} + (\partial_{\tilde{x}}^2 \tilde{u} + \partial_{\tilde{y}}^2 \tilde{u}), \quad (3.2.3)$$

$$Re(\tilde{u} \partial_{\tilde{x}} \tilde{v} + \tilde{v} \partial_{\tilde{y}} \tilde{v}) = -\frac{p_0 h_0}{\mu u_0} \partial_{\tilde{y}} \tilde{p} + (\partial_{\tilde{x}}^2 \tilde{v} + \partial_{\tilde{y}}^2 \tilde{v}) - \frac{p_0 h_0}{\mu u_0} G,$$

où $Re = \frac{\rho u_0 h_0}{\mu}$ est le nombre de Reynolds et u_0 sera défini par la suite. L'échelle de pression appropriée peut être déduite des équations de quantité de mouvement, $p_0 = \frac{\mu u_0}{h_0}$.

Les conditions d'absence de glissement et de pénétration (eq. 3.1.3) se réécrivent avec les variables à l'échelle

$$\tilde{\mathbf{u}}(\tilde{y} = 0) = 0. \quad (3.2.4)$$

Les conditions aux limites périodiques (eq. 3.1.4) deviennent

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{u}}(\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}) &= \tilde{\mathbf{u}}(\tilde{x} = \frac{L}{h_0}), \\ \partial_x \tilde{\mathbf{u}} \Big|_{\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}} &= \partial_x \tilde{\mathbf{u}} \Big|_{\tilde{x} = \frac{L}{h_0}}. \end{aligned} \quad (3.2.5)$$

Projetons maintenant l'équation d'équilibre des contraintes sur le vecteur normal $\mathbf{n} = 1/\sqrt{1 + (\partial_x h)^2}(-\partial_x h, 1)$

$$\mathbf{n} \cdot (\bar{\mathbf{T}} - \bar{\mathbf{T}}_{\text{air}}) \cdot \mathbf{n} = 2\mathcal{H}\sigma, \quad (3.2.6)$$

où $\bar{\mathbf{T}} = -p\delta_{ij} + \mu(\frac{u_i}{x_j} + \frac{u_j}{x_i})$, $\bar{\mathbf{T}}_{\text{air}} = -p_{\text{atm}}\delta_{ij}$ et $2\mathcal{H} = \frac{\partial_{xx}h}{(1+(\partial_x h)^2)^{\frac{3}{2}}}$.

Après quelques calculs, nous obtenons l'équation suivante

$$(-p + p_{\text{atm}} + 2\mu\partial_x u)(-\partial_x h)^2 - 2\mu(\partial_y u + \partial_x v)(\partial_x h) - p + p_{\text{atm}} + 2\mu\partial_y v = \frac{\partial_{xx}h}{\sqrt{1 + (\partial_x h)^2}}\sigma. \quad (3.2.7)$$

L'introduction de la mise à l'échelle précédente dans (3.2.7) donne l'équation suivante

$$(-p_0\tilde{p} + 2\mu\partial_{\tilde{x}}\tilde{u}\frac{u_0}{h_0})(\partial_{\tilde{x}}\tilde{h})^2 - 2\mu\frac{u_0}{h_0}(\partial_{\tilde{y}}\tilde{u} + \partial_{\tilde{x}}\tilde{v})(\partial_{\tilde{x}}\tilde{h}) - p_0\tilde{p} + 2\mu\frac{u_0}{h_0}\partial_{\tilde{y}}\tilde{v} = \frac{1}{h_0}\frac{\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\tilde{h}}{\sqrt{1 + (\partial_{\tilde{x}}\tilde{h})^2}}\sigma_0\tilde{\sigma}. \quad (3.2.8)$$

Un résultat similaire peut être obtenu en projetant l'équation d'équilibre des contraintes sur le vecteur tangentiel $\mathbf{t} = 1/\sqrt{1 + \partial_x^2 h}(1, \partial_x)$

$$\mathbf{t} \cdot (\bar{\mathbf{T}} - \bar{\mathbf{T}}_{\text{air}}) \cdot \mathbf{n} = \partial_t\sigma. \quad (3.2.9)$$

La calcul de l'équation précédente permet d'obtenir l'équation suivante

$$(2\mu\partial_x u)(-\partial_x h) + \mu(\partial_y u + \partial_x v) - \mu(\partial_y u + \partial_x v)(\partial_x h)^2 + (2\mu\partial_y v)(\partial_x h) = (1 + (\partial_x h)^2)^{\frac{3}{2}}\partial_x\sigma. \quad (3.2.10)$$

En incorporant l'échelle mentionnée ci-dessus dans (3.2.10), nous obtenons l'équation suivante

$$(2\mu\partial_{\tilde{x}}\tilde{u}\frac{u_0}{h_0})(-\partial_{\tilde{x}}\tilde{h}) + \mu\frac{u_0}{h_0}(\partial_{\tilde{y}}\tilde{u} + \partial_{\tilde{x}}\tilde{v}) - \mu\frac{u_0}{h_0}(\partial_{\tilde{y}}\tilde{u} + \partial_{\tilde{x}}\tilde{v})(\partial_{\tilde{x}}\tilde{h})^2 + (2\mu\frac{u_0}{h_0}\partial_{\tilde{y}}\tilde{v})(\partial_{\tilde{x}}\tilde{h}) = (1 + (\partial_{\tilde{x}}\tilde{h})^2)^{\frac{3}{2}}\frac{\sigma_0}{h_0}\partial_{\tilde{x}}\tilde{\sigma}. \quad (3.2.11)$$

Problème thermique

Nous pouvons réécrire l'équation thermique d'advection-conduction en régime permanent sous sa forme adimensionnelle

$$Pe(\tilde{u}\partial_{\tilde{x}}\tilde{\theta} + \tilde{v}\partial_{\tilde{y}}\tilde{\theta}) = \partial_{\tilde{x}}^2\tilde{\theta} + \partial_{\tilde{y}}^2\tilde{\theta} \quad (3.2.12)$$

où $Pe = \frac{u_0 h_0}{\alpha}$ est le nombre de Peclet thermique.

La condition aux limites à $\tilde{y} = 0$ sera réécrite avec l'échelle donnée

$$\tilde{\theta}(\tilde{y} = 0) = \frac{\theta_b(x) - \theta_\infty}{\theta_{b,0} - \theta_\infty}. \quad (3.2.13)$$

A $\tilde{x} = \pm \frac{L}{h_0}$, la condition limite périodique devient

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}(\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}) &= \tilde{\theta}(\tilde{x} = \frac{L}{h_0}), \\ \frac{\partial\tilde{\theta}}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial\tilde{\theta}}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}. \end{aligned} \quad (3.2.14)$$

La loi de Newton sur le refroidissement devient sous sa forme adimensionnelle

$$\left[\frac{1}{\sqrt{1 + (\partial_{\tilde{x}}\tilde{h})^2}}(-\partial_{\tilde{x}}\tilde{\theta}\partial_{\tilde{x}}\tilde{h} + \partial_{\tilde{y}}\tilde{\theta}) + B\tilde{\theta} \right]_{\tilde{y}=\tilde{h}} = 0, \quad (3.2.15)$$

où $B = \frac{h h_0}{k}$ est le nombre de Biot.

3.3 État de base

Nous allons maintenant déterminer la pression et la température de base pour un état non perturbé. Commençons par la première. Pour un état non perturbé, les vitesses u, v sont nulles, et l'équation de Navier-Stokes devient

$$0 = -\nabla p + \rho\mathbf{g}, \quad (3.3.1)$$

Comme nous considérons un continuum de pression à $y = h$, l'intégration de cette équation donne l'expression de la pression de base,

$$\bar{p} = p_{atm} + \rho g(h_0 - y). \quad (3.3.2)$$

Remarque: La pression de base adimensionnée peut être exprimée comme $\tilde{\bar{p}} = \frac{\bar{p} - p_{atm}}{p_0} = G(1 - \tilde{y})$ et l'on peut aussi remarquer que $\tilde{\bar{p}}(\tilde{y} = 0) = -G$ et $\tilde{\bar{p}}(\tilde{y} = 1) = 0$.

Un résultat similaire peut être obtenu sur le champ de température en imposant une température constante $\theta_{b,0}$ au fond de la chambre fluide, l'équation de la chaleur par advection-conduction se réécrit ainsi

$$0 = \alpha \nabla^2 \theta. \quad (3.3.3)$$

L'intégration de cette équation en fonction des conditions aux limites donne l'expression suivante pour la température de base,

$$\bar{\theta}(x, y) = \theta_{b,0} - \frac{(\theta_{b,0} - \theta_\infty)\eta}{k + \eta h_0} y. \quad (3.3.4)$$

Remarque: La température de base adimensionnée peut être exprimée comme $\tilde{\bar{\theta}} = \frac{\bar{\theta} - \theta_\infty}{\theta_{b,0} - \theta_\infty} = 1 - \frac{B}{1+B} \tilde{y}$.

Remarquons maintenant que $\tilde{\bar{\theta}}(\tilde{y} = 0) = 1$ and at $\tilde{y} = 1$, $-\frac{\partial \tilde{\bar{\theta}}}{\partial \tilde{y}} = B \tilde{\bar{\theta}}$.

3.4 Théorie des perturbations

Dans cette section, nous utilisons la théorie des perturbations pour obtenir une solution approchée au problème entièrement couplé de la mécanique des fluides. Cette théorie est présentée dans le livre "A first look at perturbation theory" de James G. Simmonds (SIMMONDS, 1985). Pour faciliter l'analyse des perturbations, nous introduisons une nouvelle notation et supposons l'existence d'un petit paramètre, noté ϵ , qui nous permet de développer systématiquement la solution en une série de puissances de ϵ .

Nous pouvons introduire les valeurs associées à la théorie des perturbations en les désignant par un "chapeau". La relation entre ces valeurs et les variables sans dimension est la suivante

$$\begin{aligned} \tilde{y} &= 1 + \epsilon \hat{h}, & \tilde{\theta} &= \bar{\theta} + \epsilon \hat{\theta}, & \tilde{p} &= \bar{p} + \epsilon \hat{p}, \\ \tilde{u} &= \epsilon \hat{u}, & \tilde{v} &= \epsilon \hat{v}, & \tilde{\sigma} &= 1 + \epsilon \hat{\sigma}. \end{aligned} \quad (3.4.1)$$

3.4.1 Problème hydrodynamique

Les équations de Navier-Stokes peuvent être réécrites comme suit

$$\epsilon \partial_{\tilde{x}} \hat{u} + \epsilon \partial_{\tilde{y}} \hat{v} = 0, \quad (3.4.2)$$

$$\epsilon^2 Re(\hat{u} \partial_{\tilde{x}} \hat{u} + \hat{v} \partial_{\tilde{y}} \hat{u}) = -\epsilon \partial_{\tilde{x}} \hat{p} + \epsilon(\partial_{\tilde{x}}^2 \hat{u} + \partial_{\tilde{y}}^2 \hat{u}), \quad (3.4.3)$$

$$\epsilon^2 Re(\hat{u} \partial_{\tilde{x}} \hat{v} + \hat{v} \partial_{\tilde{y}} \hat{v}) = \frac{\rho h_0}{p_0} g - \epsilon \partial_{\tilde{y}} \hat{p} + \epsilon(\partial_{\tilde{x}}^2 \hat{v} + \partial_{\tilde{y}}^2 \hat{v}) - G. \quad (3.4.3)$$

En supprimant le terme quadratique dans ϵ^2 et en simplifiant, les équations prennent la forme suivante

$$\partial_{\tilde{x}} \hat{u} + \partial_{\tilde{y}} \hat{v} = 0, \quad (3.4.4)$$

$$0 = -\partial_{\tilde{x}} \hat{p} + \partial_{\tilde{x}}^2 \hat{u} + \partial_{\tilde{y}}^2 \hat{u}, \quad (3.4.5)$$

$$0 = -\partial_{\tilde{y}} \hat{p} + \partial_{\tilde{x}}^2 \hat{v} + \partial_{\tilde{y}}^2 \hat{v}.$$

Pour résoudre les EDP régissant l'écoulement des fluides, une fonction de courant est introduite et définie comme suit

$$\hat{u} = \frac{\partial \psi}{\partial \tilde{y}}, \quad \hat{v} = -\frac{\partial \psi}{\partial \tilde{x}}. \quad (3.4.6)$$

La fonction de courant simplifie les équations qui régissent l'écoulement des fluides en exprimant les composantes de la vitesse en termes d'une seule fonction

$$0 = -\partial_{\tilde{x}}\hat{p} + \partial_{\tilde{x}}^2\partial_{\tilde{y}}\psi + \partial_{\tilde{y}}^3\psi, \quad (3.4.7)$$

$$0 = -\partial_{\tilde{y}}\hat{p} - \partial_{\tilde{x}}^3\psi - \partial_{\tilde{y}}^2\partial_{\tilde{x}}\psi, \quad (3.4.8)$$

Afin d'obtenir une équation unique en termes de fonction de courant ψ , une dérivation croisée est effectuée en prenant la dérivée de l'équation (3.4.7) par rapport à \tilde{y} et en soustrayant la dérivée de l'équation (3.4.8) par rapport à \tilde{x} . Il en résulte l'expression suivante

$$\nabla^4\psi = 0, \quad (3.4.9)$$

où ∇^4 est l'opérateur biharmonique. L'équation (3.4.9) est connue comme l'équation biharmonique qui peut être résolue analytiquement avec certaines conditions aux limites.

Une solution particulière de l'équation biharmonique (TAMEROĞLU, 1986) peut être écrite comme suit

$$\begin{aligned} \psi_n(\tilde{x}, \tilde{y}) = & \cos(\lambda_n\tilde{x})((C_{1,n} + C_{2,n}\tilde{y}) \cosh(\lambda_n\tilde{y}) + (C_{3,n} + C_{4,n}\tilde{y}) \sinh(\lambda_n\tilde{y})) \\ & + \sin(\lambda_n\tilde{x})((C_{5,n} + C_{6,n}\tilde{y}) \cosh(\lambda_n\tilde{y}) + (C_{7,n} + C_{8,n}\tilde{y}) \sinh(\lambda_n\tilde{y})), \end{aligned} \quad (3.4.10)$$

où $C_{1,n}$, $C_{2,n}$, $C_{3,n}$, $C_{4,n}$, $C_{5,n}$, $C_{6,n}$, $C_{7,n}$, $C_{8,n}$ et λ_n sont des constantes à déterminer par les conditions aux limites.

L'équation donnée est associée à neuf conditions aux limites, correspondant aux neuf constantes à déterminer.

Nous pouvons maintenant développer en série de Taylor la condition limite d'équilibre des contraintes normales (3.2.8) à $\tilde{y} = 1$

$$\begin{aligned} (-p_0(\bar{p} + \epsilon\hat{p}) + 2\mu\epsilon\partial_{\tilde{x}}\hat{u}\frac{u_0}{h_0})(\epsilon^2(\partial_{\tilde{x}}\hat{h})^2) - 2\mu\epsilon\frac{u_0}{h_0}(\partial_{\tilde{y}}\hat{u} + \partial_{\tilde{x}}\hat{v})(\epsilon\partial_{\tilde{x}}\hat{h}) - p_0(\bar{p} + \epsilon\hat{p}) + 2\mu\frac{u_0}{h_0}\epsilon\partial_{\tilde{y}}\hat{v} \\ = \frac{1}{h_0} \frac{\epsilon\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}}{\sqrt{1 + \epsilon^2(\partial_{\tilde{x}}\hat{h})^2}}\sigma_0(1 + \epsilon\tilde{\sigma}), \end{aligned} \quad (3.4.11)$$

avec $\bar{p}|_{\tilde{y}=\tilde{h}} = \bar{p}|_{\tilde{y}=1} + \epsilon\frac{d\bar{p}}{d\tilde{y}}|_{\tilde{y}=1}\hat{h} + \frac{\epsilon^2}{2}\frac{d^2\bar{p}}{d\tilde{y}^2}|_{\tilde{y}=1}\hat{h}^2 + \dots$, on remarque que $\bar{p}|_{\tilde{y}=1} = 0$.

La tension superficielle σ est définie par $\sigma = \sigma_r - \beta(\theta - \theta_r)$, avec $\beta \equiv \partial\sigma/\partial\theta$ défini comme le coefficient thermocapillaire supposé être constant. Ici, θ_r désigne la température de référence et σ_r représente la tension superficielle à cette température.

En prenant le premier ordre de ϵ de l'équation (3.4.11), on obtient l'équation suivante

$$-p_0(-G\hat{h} + \hat{p}) + 2p_0\partial_{\tilde{y}}\hat{v} = \frac{1}{h_0}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}(\sigma_r - \beta\tilde{\theta}(\tilde{y}=1)(\theta_{b,0} - \theta_\infty) + \theta_\infty - \theta_r). \quad (3.4.12)$$

Par souci de simplicité, nous adoptons $\theta_r = \theta_\infty$ et évaluons $\tilde{\theta}$ à $\tilde{y} = 1$

$$-p_0(-G\hat{h} + \hat{p}) + 2p_0\partial_{\tilde{y}}\hat{v} = \frac{1}{h_0}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}\left(\sigma_\infty - \beta(\theta_{b,0} - \theta_\infty)\left(1 - \frac{B}{1+B}\right)\right). \quad (3.4.13)$$

Le nombre capillaire est introduit en divisant l'équation par p_0 la pression de référence

$$-\hat{p} + G\hat{h} + 2\partial_{\tilde{y}}\hat{v} = \frac{1}{Ca}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}, \quad (3.4.14)$$

où $Ca = \mu u_0/\sigma_0$ le nombre capillaire et $\sigma_0 = (\sigma_\infty - \beta(\theta_{b,0} - \theta_\infty)(1 - \frac{B}{1+B}))$ est la valeur de la tension superficielle à la surface $\tilde{y} = 1$ pour la solution à la température de base.

La condition limite d'équilibre des contraintes tangentielles (3.2.11) peut maintenant être développée en une série de Taylor autour de $\tilde{y} = 1$

$$(2\mu\epsilon\partial_{\tilde{x}}\hat{u}\frac{u_0}{h_0})(-\epsilon\partial_{\tilde{x}}\hat{h}) + \mu\epsilon\frac{u_0}{h_0}(\partial_{\tilde{y}}\hat{u} + \partial_{\tilde{x}}\hat{v}) - \mu\epsilon\frac{u_0}{h_0}(\partial_{\tilde{y}}\hat{u} + \partial_{\tilde{x}}\hat{v})(\epsilon^2(\partial_{\tilde{x}}\hat{h})^2) + (2\mu\epsilon\frac{u_0}{h_0}\partial_{\tilde{y}}\hat{v})(\epsilon\partial_{\tilde{x}}\hat{h}) = (1 + \epsilon^2(\partial_{\tilde{x}}\hat{h})^2)^{\frac{3}{2}}\frac{1}{h_0}\partial_{\tilde{x}}\sigma \quad (3.4.15)$$

Au premier ordre de ϵ , l'équation (3.4.15) se réduit à

$$\mu u_0(\partial_{\tilde{y}}\hat{u} + \partial_{\tilde{x}}\hat{v}) = -\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta}\beta(\theta_{b,0} - \theta_{\infty}). \quad (3.4.16)$$

Pour s'assurer que l'équilibre des contraintes tangentielles est maintenu quelles que soient les dérivées de h , nous obtenons l'échelle appropriée pour la vitesse, $u_0 = \beta(\theta_{b,0} - \theta_{\infty})/\mu > 0$ et la condition aux limites se réécrit

$$\partial_{\tilde{y}}\hat{u} + \partial_{\tilde{x}}\hat{v} = -\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta}. \quad (3.4.17)$$

Les conditions aux limites sans glissement et sans pénétration (3.2.5) à $\tilde{y} = 0$ s'écrivent comme suit

$$\frac{\partial\psi}{\partial\tilde{y}} = 0, \quad \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}} = 0. \quad (3.4.18)$$

La condition limite périodique (3.2.4) dans la direction de x devient

$$\begin{aligned} \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{y}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{y}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{y}\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{y}\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, & \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}^2}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}^2}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}. \end{aligned} \quad (3.4.19)$$

En prenant le premier ordre de la condition limite cinématique (3.1.5), on obtient à $\tilde{y} = 1$

$$\frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}} = 0 \quad (3.4.20)$$

Réécrivons toutes les conditions aux limites considérées

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{at } \tilde{y} = 0, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{y}} = 0, \\ \text{at } \tilde{y} = 0, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}} = 0, \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{y}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} = \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{y}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} = \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{y}\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} = \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{y}\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}^2}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} = \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}^2}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \text{at } \tilde{y} = 1, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}} = 0, \\ \text{at } \tilde{y} = 1, & -\hat{p} + G\hat{h} - 2\frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}\partial\tilde{y}} = \frac{1}{C_a}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}, \\ \text{at } \tilde{y} = 1, & \partial_{\tilde{y}}^2\psi - \partial_{\tilde{x}}^2\psi = -\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta}. \end{array} \right. \quad (3.4.21)$$

Nous pouvons intégrer les deuxième, troisième et septième équations et fixer la constante à zéro, ce qui annulera la dérivée seconde par rapport à x dans le bilan des contraintes tangentielles, ce qui donne

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{at } \tilde{y} = 0, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{y}} = 0, \\ \text{at } \tilde{y} = 0, & \psi = 0, \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \psi(\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}) = \psi(\tilde{x} = \frac{L}{h_0}), \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} = \frac{\partial\psi}{\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{y}\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} = \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{y}\partial\tilde{x}}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \text{at } \tilde{x} = \pm\frac{L}{h_0}, & \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}^2}\Big|_{\tilde{x}=-\frac{L}{h_0}} = \frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}^2}\Big|_{\tilde{x}=\frac{L}{h_0}}, \\ \text{at } \tilde{y} = 1, & \psi = 0, \\ \text{at } \tilde{y} = 1, & -\hat{p} + G\hat{h} - 2\frac{\partial^2\psi}{\partial\tilde{x}\partial\tilde{y}} = \frac{1}{C_a}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}, \\ \text{at } \tilde{y} = 1, & \partial_{\tilde{y}}^2\psi = -\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta}. \end{array} \right. \quad (3.4.22)$$

Après quelques étapes de calcul, nous obtenons les valeurs suivantes

$$\begin{cases} C_{1,n} = 0, \\ C_{5,n} = 0, \\ C_{2,n} = -C_{3,n}\lambda_n, \\ C_{6,n} = -C_{7,n}\lambda_n, \\ C_{4,n} = C_{3,n}(1 - \lambda_n \coth(\lambda_n)), \\ C_{8,n} = C_{7,n}(1 - \lambda_n \coth(\lambda_n)), \\ \lambda_n = \frac{n\pi h_0}{L}, \\ -\hat{p} + G\hat{h} - 2\frac{\partial^2 \psi}{\partial \tilde{x}\partial \tilde{y}} = \frac{1}{C_a}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}, \\ \partial_{\tilde{y}}^2 \psi = -\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta}. \end{cases} \quad (3.4.23)$$

La fonction de courant se réécrit donc comme suit

$$\psi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) [-\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y}\lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y})], \quad (3.4.24)$$

où C_n et D_n correspondent aux coefficients de Fourier de la fonction de courant, ils sont déterminés par le profil de température appliqué au fond de la cavité.

Le système d'équations est alors le suivant

$$\begin{cases} \lambda_n = \frac{n\pi}{L} h_0, \\ \psi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) [-\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y}\lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y})], \\ -\hat{p} + G\hat{h} - 2\frac{\partial^2 \psi}{\partial \tilde{x}\partial \tilde{y}} = \frac{1}{C_a}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}, \\ \partial_{\tilde{y}}^2 \psi = -\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta}. \end{cases} \quad (3.4.25)$$

La dérivation de la troisième équation par rapport à x , visant à la substituer à l'équation (3.4.7), donne le résultat suivant

$$\begin{cases} \lambda_n = \frac{n\pi}{L} h_0, \\ \psi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) [-\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y}\lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y})], \\ -\partial_{\tilde{y}}^3 \psi - 3\partial_{\tilde{x}}^2 \partial_{\tilde{y}} \psi + G\partial_{\tilde{x}}\hat{h} = \frac{1}{C_a}\partial_{\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}}\hat{h}, \\ \partial_{\tilde{y}}^2 \psi = -\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta}. \end{cases} \quad (3.4.26)$$

3.4.2 Problème thermique

L'équation thermique d'advection-conduction en régime permanent peut être réexprimée en termes de variables perturbées pour obtenir

$$\epsilon^2 Pe(\hat{u}\partial_{\tilde{x}}\hat{\theta} + \hat{v}\partial_{\tilde{y}}\hat{\theta}) - \epsilon\hat{v}Pe\frac{B}{1+B} = \epsilon\partial_{\tilde{x}}^2\hat{\theta} + \epsilon\partial_{\tilde{y}}^2\hat{\theta}. \quad (3.4.27)$$

L'équation prend la forme suivante en supprimant le terme quadratique dans ϵ^2 et en simplifiant

$$Pe\frac{B}{1+B}\partial_{\tilde{x}}\psi = \partial_{\tilde{x}}^2\hat{\theta} + \partial_{\tilde{y}}^2\hat{\theta}. \quad (3.4.28)$$

En substituant l'expression de la fonction de courant, on obtient

$$\begin{aligned} Pe\frac{B}{1+B}\sum_{n=0}^{\infty}\lambda_n(-C_n\sin(\lambda_n\tilde{x}) + D_n\cos(\lambda_n\tilde{x})) \\ [-\lambda_n\tilde{y}\cosh(\lambda_n\tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y}\lambda_n\coth(\lambda_n))\sinh(\lambda_n\tilde{y})] = \partial_{\tilde{x}}^2\hat{\theta} + \partial_{\tilde{y}}^2\hat{\theta}. \end{aligned} \quad (3.4.29)$$

Il s'agit de l'équation de Poisson, dont la solution peut être trouvée à l'aide de la technique décrite dans le chapitre 4 du manuel "Solutions manual for beginning partial differential equations" (O'NEIL, 2014 - 2014). Tout d'abord, nous pouvons réécrire le côté gauche de l'équation avec $X_n(x)$ et $f_n(y)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} X_n(x) f_n(y) = \partial_x^2 \hat{\theta} + \partial_y^2 \hat{\theta}, \quad (3.4.30)$$

où $X_n(x) = Pe \frac{B}{1+B} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x}))$ et $f_n(y) = -\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y} \lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y})$.

Nous supposons que la solution de l'équation de Poisson est harmonique, il est donc possible d'écrire une solution en série. Nous recherchons également des fonctions $Y_n(y)$ telles que $\hat{\theta}_n(x, y) = X_n(x) Y_n(y)$, on obtient alors

$$\hat{\theta}(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{\theta}_n(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n(x) Y_n(y) \quad (3.4.31)$$

Notre stratégie consiste à trouver des $\hat{\theta}_n$ qui satisfont

$$(\hat{\theta}_n)_{xx} + (\hat{\theta}_n)_{yy} = X_n(x) f_n(y) \quad (3.4.32)$$

L'équation précédente se réécrit comme suit

$$(Y_n'' - \lambda_n^2 Y_n) X_n = X_n(x) f_n(y) \quad (3.4.33)$$

Nous obtenons l'équation différentielle ordinaire en y

$$Y_n'' - \lambda_n^2 Y_n = -\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y} \lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y}). \quad (3.4.34)$$

La solution de cette EDO est

$$\begin{aligned} Y_n(\tilde{y}) = & a_n e^{\lambda_n \tilde{y}} + b_n e^{-\lambda_n \tilde{y}} - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y}^2 \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \\ & - \frac{1}{4\lambda_n^2} \tilde{y} \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{3}{4\lambda_n} \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \end{aligned} \quad (3.4.35)$$

avec a_n et b_n des constantes arbitraires qui seront déterminées par les conditions aux limites.

Enfin, le champ de température sera exprimé comme suit

$$\begin{aligned} \hat{\theta}(\tilde{x}, \tilde{y}) = & Pe \frac{B}{1+B} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) \left[a_n e^{\lambda_n \tilde{y}} + b_n e^{-\lambda_n \tilde{y}} - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right. \\ & + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y}^2 \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \tilde{y} \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \\ & \left. + \frac{3}{4\lambda_n} \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right]. \end{aligned} \quad (3.4.36)$$

La condition aux limites à $\tilde{y} = 0$ sera ré-exprimée en utilisant la théorie des perturbations.

$$\hat{\theta}(\tilde{y} = 0) = \hat{\theta}_b(\tilde{x}). \quad (3.4.37)$$

A $\tilde{x} = \pm \frac{L}{h_0}$, les conditions aux limites périodiques réécrivent

$$\begin{aligned} \hat{\theta}(\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}) &= \hat{\theta}(\tilde{x} = \frac{L}{h_0}), \\ \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \tilde{x}} \Big|_{\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \tilde{x}} \Big|_{\tilde{x} = \frac{L}{h_0}}. \end{aligned} \quad (3.4.38)$$

Les conditions limites périodiques sont satisfaites de manière inhérente en choisissant la valeur appropriée de λ_n .

A $\tilde{y} = 1$, l'application du premier ordre de la loi de refroidissement de Newton donne

$$\partial_{\tilde{y}}\hat{\theta} + B\hat{\theta} = 0. \quad (3.4.39)$$

Reformulons toutes les conditions aux limites qui ont été prises en compte

$$\begin{cases} \text{at } \tilde{y} = 0, & \hat{\theta} = \hat{\theta}_b(\tilde{x}), \\ \text{at } \tilde{y} = 1, & \partial_{\tilde{y}}\hat{\theta} + B\hat{\theta} = 0. \end{cases} \quad (3.4.40)$$

Le système d'équations suivant permet de déterminer les constantes

$$\begin{cases} Pe_{\frac{B}{1+B}} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x}))(a_n + b_n) = \hat{\theta}_b(\tilde{x}), \\ a_n \lambda_n e^{\lambda_n} - b_n \lambda_n e^{-\lambda_n} - \frac{1}{4} \left[2 \sinh(\lambda_n) + \lambda_n \cosh(\lambda_n) - \coth(\lambda_n) \lambda_n \cosh(\lambda_n) - \frac{1}{\lambda_n^2} \sinh(\lambda_n) \right. \\ \left. + \frac{3}{\lambda_n} \cosh(\lambda_n) + \frac{1}{\lambda_n} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) \right] + B \left[a_n e^{\lambda_n} + b_n e^{-\lambda_n} - \frac{1}{4} \sinh(\lambda_n) + \frac{1}{4\lambda_n} \cosh(\lambda_n) \right. \\ \left. - \frac{1}{4} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \sinh(\lambda_n) + \frac{3}{4\lambda_n} \cosh(\lambda_n) + \frac{1}{4\lambda_n} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) \right] = 0 \end{cases} \quad (3.4.41)$$

The solution to the given system of equations is

$$\begin{cases} \hat{\theta}(\tilde{x}, \tilde{y}) = Pe_{\frac{B}{1+B}} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) \left[a_n e^{\lambda_n \tilde{y}} + b_n e^{-\lambda_n \tilde{y}} - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y}^2 \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right. \\ \left. - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \tilde{y} \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{3}{4\lambda_n} \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right], \\ Pe_{\frac{B}{1+B}} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x}))(a_n + b_n) = \hat{\theta}_b(\tilde{x}), \\ a_n = F - \frac{e^{-\lambda_n}}{\lambda_n e^{\lambda_n} (1+B)} b_n. \end{cases} \quad (3.4.42)$$

where

$$\begin{aligned} F = & \frac{1}{4\lambda_n e^{\lambda_n} (1+B)} \left[2 \sinh(\lambda_n) + \lambda_n \cosh(\lambda_n) - \coth(\lambda_n) \lambda_n \cosh(\lambda_n) - \frac{1}{\lambda_n^2} \sinh(\lambda_n) + \frac{3}{\lambda_n} \cosh(\lambda_n) \right. \\ & + \frac{1}{\lambda_n} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) - \frac{1}{4} \sinh(\lambda_n) + \frac{1}{4\lambda_n} \cosh(\lambda_n) - \frac{1}{4} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \sinh(\lambda_n) \\ & \left. + \frac{3}{4\lambda_n} \cosh(\lambda_n) + \frac{1}{4\lambda_n} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) \right] \end{aligned}$$

3.4.3 Couplage

En résumé, la fonction de courant et le profil de température sont exprimés comme suit

$$\psi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \left[-\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y} \lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right], \quad (3.4.43)$$

$$\begin{aligned} \hat{\theta}(\tilde{x}, \tilde{y}) = & Pe_{\frac{B}{1+B}} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) \left[a_n e^{\lambda_n \tilde{y}} + b_n e^{-\lambda_n \tilde{y}} - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y}^2 \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right. \\ & \left. - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \tilde{y} \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{3}{4\lambda_n} \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right]. \end{aligned} \quad (3.4.44)$$

Les conditions restantes sont les suivantes

$$\begin{cases} Pe_{\frac{B}{1+B}} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x}))(a_n + b_n) = \hat{\theta}_b(x), \\ -\partial_{\tilde{y}}^3 \psi - 3\partial_{\tilde{x}}^2 \partial_{\tilde{y}} \psi + G\partial_{\tilde{x}} \hat{h} = \frac{1}{Ca} \partial_{\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}} \hat{h}, \\ \partial_{\tilde{y}}^2 \psi|_{\tilde{y}=1} = -\partial_{\tilde{x}} \hat{\theta}|_{\tilde{y}=1}. \end{cases} \quad (3.4.45)$$

L'application de la troisième équation permet de déduire la constante b_n à $\tilde{y} = 1$

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \lambda_n \left[-(\cosh(\lambda_n \tilde{y}) (-2 + \lambda_n^2 \tilde{y} + 2\lambda_n \coth(\lambda_n))) \right. \\ & \left. + \lambda_n (-1 + \tilde{y} - \lambda_n \tilde{y} \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right] = Pe \frac{B}{1+B} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n^2 (C_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \\ & \left[a_n e^{\lambda_n \tilde{y}} + b_n e^{-\lambda_n \tilde{y}} - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y}^2 \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \tilde{y} \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right. \\ & \left. + \frac{3}{4\lambda_n} \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right] \end{aligned} \quad (3.4.46)$$

Finalement

$$\begin{aligned} b_n = & \frac{1}{e^{\lambda_n} (F - \frac{1}{\lambda_n e^{2\lambda_n} (1+B)} + e^{-2\lambda_n})} \left[-\frac{1+B}{PeB\lambda_n} \left[(-2 + \lambda_n^2 + 2\lambda_n \coth(\lambda_n)) \cosh(\lambda_n) - \lambda_n^2 \coth(\lambda_n) \sinh(\lambda_n) \right] \right. \\ & \left. + \frac{1}{4} \sinh(\lambda_n) - \frac{1}{4\lambda_n} \cosh(\lambda_n) + \frac{1}{4} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) + \frac{1}{4\lambda_n^2} \sinh(\lambda_n) - \frac{3}{4\lambda_n} \cosh(\lambda_n) - \frac{1}{4\lambda_n} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n) \right] \end{aligned} \quad (3.4.47)$$

L'application de la température à la limite inférieure de la cavité permettra de déterminer les valeurs de C_n et D_n

$$Pe \frac{B}{1+B} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) (a_n + b_n) = \hat{\theta}_b(\tilde{x}). \quad (3.4.48)$$

Nous considérons qu'un profil de température périodique peut être décomposé en une série de Fourier

$$\hat{\theta}_b(\tilde{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + B_n \sin(\lambda_n \tilde{x}). \quad (3.4.49)$$

Nous pouvons alors réécrire la condition limite

$$Pe \frac{B}{1+B} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + B_n \sin(\lambda_n \tilde{x}). \quad (3.4.50)$$

Pour obtenir les coefficients de Fourier, on multiplie par $\cos(\lambda_m \tilde{x})$ et on intègre sur la période (GOWAR, 1974)

$$\begin{aligned} Pe \frac{B}{1+B} \int_{-\frac{L}{h_0}}^{\frac{L}{h_0}} \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) \lambda_n \cos(\lambda_m \tilde{x}) (-C_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + D_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) d\tilde{x} \\ = \int_{-\frac{L}{h_0}}^{\frac{L}{h_0}} \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\lambda_m \tilde{x}) \left[A_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + B_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) \right] d\tilde{x}. \end{aligned} \quad (3.4.51)$$

En conséquence de l'orthogonalité, la somme contient un seul terme non nul uniquement lorsque les indices n et m sont égaux

$$Pe \frac{B}{1+B} (a + b) \lambda_n D_n \int_{-\frac{L}{h_0}}^{\frac{L}{h_0}} \cos(\lambda_n \tilde{x}) \cos(\lambda_n \tilde{x}) d\tilde{x} = A_n \int_{-\frac{L}{h_0}}^{\frac{L}{h_0}} \cos(\lambda_n \tilde{x}) \cos(\lambda_n \tilde{x}) d\tilde{x}. \quad (3.4.52)$$

En effectuant l'intégration, on obtient l'expression de D_n

$$D_n = \frac{A_n}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \lambda_n}. \quad (3.4.53)$$

En appliquant la même méthode et en multipliant par $\sin(\lambda_m \tilde{x})$, nous obtenons l'expression du coefficient C_n

$$C_n = -\frac{B_n}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \lambda_n}. \quad (3.4.54)$$

En résumé, la fonction du courant et le profil de température sont représentés comme suit

$$\psi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \frac{1+B}{PeB} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a_n + b_n)\lambda_n} \left(-B_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + A_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) \right) \left[-\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y} \lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right], \quad (3.4.55)$$

$$\hat{\theta}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a_n + b_n} (B_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) + A_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) \left[a_n e^{\lambda_n \tilde{y}} + b_n e^{-\lambda_n \tilde{y}} - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y}^2 \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \tilde{y} \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{3}{4\lambda_n} \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right]. \quad (3.4.56)$$

3.4.4 Déformation de l'interface

La limite restante de l'équilibre des contraintes nous donnera le profil de déformation du substrat

$$\frac{1}{Ca} \partial_{\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}} \hat{h} - G \partial_{\tilde{x}} \hat{h} = -\partial_{\tilde{y}}^3 \psi|_{\tilde{y}=1} - 3\partial_{\tilde{x}}^2 \partial_{\tilde{y}} \psi|_{\tilde{y}=1}. \quad (3.4.57)$$

La condition limite est une équation aux dérivées partielles et nous considérerons la solution \hat{h} comme harmonique, ainsi la condition va s'écrire

$$\frac{1}{Ca} \partial_{\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}} \hat{h} - G \partial_{\tilde{x}} \hat{h} = \frac{1+B}{PeB} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a+b} \lambda_n (B_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) - A_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \left[\lambda_n (2 - \tilde{y} + \tilde{y} \lambda_n \coth(\lambda_n)) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (-3 + \lambda_n^2 \tilde{y} + 3\lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right] - 3 \left[\lambda_n \tilde{y} (1 - \lambda_n \coth(\lambda_n)) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - (\lambda_n^2 \tilde{y} + \lambda_n \coth(\lambda_n) - 1) \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right]. \quad (3.4.58)$$

Au point critique $\tilde{y} = 1$, l'analyse suivante révèle l'EDO suivante impliquant la fonction \hat{h}

$$\frac{1}{Ca} \hat{h}_{\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}} - G \hat{h}_{\tilde{x}} = \frac{1+B}{PeB} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a+b} \lambda_n (B_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) - A_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]. \quad (3.4.59)$$

La solution de l'équation homogène est

$$\hat{h}_0(\tilde{x}) = c_1 \frac{e^{\sqrt{GC}a\tilde{x}}}{\sqrt{GC}a} + c_2 \frac{e^{-\sqrt{GC}a\tilde{x}}}{\sqrt{GC}a} + c_3, \quad (3.4.60)$$

avec l'application de conditions aux limites, les valeurs des constantes arbitraires c_1 , c_2 et c_3 peuvent être déterminées.

Les conditions aux limites périodiques exigent que $c_1 = c_2 = 0$.

Maintenant que nous allons trouver la solution particulière, nous pouvons utiliser la méthode des coefficients indéterminés. Désignons les coefficients E_n et F_n inconnus comme suit

$$\hat{h}_p(\tilde{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} (E_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + F_n \sin(\lambda_n \tilde{x})). \quad (3.4.61)$$

Nous allons substituer cette expression dans l'EDO et mettre en équation les coefficients des termes correspondants des deux côtés de l'équation

$$\begin{aligned} \frac{1}{Ca} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^3 (E_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) - F_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) \right) + G \left(\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n (E_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) - F_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) \right) = \\ \frac{1+B}{PeB} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a+b} \lambda_n (B_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) - A_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \\ \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]. \end{aligned} \quad (3.4.62)$$

Pour assurer la cohérence mathématique, il est nécessaire d'égaliser les coefficients des termes présentant des fonctions trigonométriques identiques.

Pour les termes comportant $\sin(\lambda_n \tilde{x})$:

$$\frac{1}{Ca} \lambda_n^3 E_n + G \lambda_n E_n = -A_n \frac{1+B}{PeB} \frac{1}{a_n + b_n} \lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]. \quad (3.4.63)$$

Pour les termes comportant $\cos(\lambda_n \tilde{x})$:

$$-\frac{1}{Ca} \lambda_n^3 F_n - G \lambda_n F_n = -B_n \frac{1+B}{PeB} \frac{1}{a_n + b_n} \lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]. \quad (3.4.64)$$

On obtient alors les expressions de E_n et F_n

$$E_n = -A_n \frac{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)}, \quad (3.4.65)$$

$$F_n = -B_n \frac{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)}. \quad (3.4.66)$$

Le profil de hauteur est finalement exprimé comme suit

$$\hat{h}(\tilde{x}) = c_3 + \sum_{n=1}^{\infty} - \frac{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)} (A_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + B_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \quad (3.4.67)$$

Afin de maintenir la conservation de la masse, l'intégrale de \hat{h} sur le domaine doit être nulle, ce qui implique que

$$\int_{-\frac{L}{h_0}}^{\frac{L}{h_0}} \hat{h}(\tilde{x}) d\tilde{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_3 = 0. \quad (3.4.68)$$

Enfin, le profil de la déformation s'écrit

$$\hat{h}(\tilde{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} - \frac{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)} (A_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + B_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \quad (3.4.69)$$

3.4.5 Problème inverse

Dans ce volet particulier, nous visons à aborder le problème inverse, dans lequel nous calculons le profil de température à appliquer au fond de la chambre fluïdique sur la base d'une déformation spécifiée. Pour ce faire, nous supposons que la déformation peut être décomposée en une série de Fourier, avec G_n et H_n représentant les coefficients de Fourier

$$\hat{h}(\tilde{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} G_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + H_n \sin(\lambda_n \tilde{x}). \quad (3.4.70)$$

Ensuite, nous pouvons utiliser l'expression de \hat{h} en fonction des coefficients de Fourier du forçage thermique

$$\sum_{n=1}^{\infty} G_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + H_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} - \frac{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)} \frac{1}{(A_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + B_n \sin(\lambda_n \tilde{x}))} \quad (3.4.71)$$

En identifiant les termes $\cos(\lambda_n \tilde{x})$ et $\sin(\lambda_n \tilde{x})$, nous obtenons les équations suivantes

$$G_n = - \frac{\lambda_n}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)} \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right] A_n, \quad (3.4.72)$$

$$H_n = - \frac{\lambda_n}{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)} \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right] B_n. \quad (3.4.73)$$

Nous pouvons réarranger les équations données pour déterminer les valeurs de A_n et B_n en fonction de G_n et H_n . Résolvons A_n et B_n

$$A_n = - \frac{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right) + 2 \sinh(\lambda_n)}{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]} G_n \quad (3.4.74)$$

$$B_n = - \frac{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right) + 2 \sinh(\lambda_n)}{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]} H_n \quad (3.4.75)$$

The expression for $\hat{\theta}_b(\tilde{x})$, the thermal forcing can be simplified

$$\hat{\theta}_b(\tilde{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} - \frac{Pe \frac{B}{1+B} (a_n + b_n) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right) + 2 \sinh(\lambda_n)}{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]} (G_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + H_n \sin(\lambda_n \tilde{x})). \quad (3.4.76)$$

4 Résultats

Dans cette partie, nous procédons à une analyse qualitative de l'écoulement en se basant sur les valeurs des nombres sans dimension présentées dans le tableau ci-dessous.

Dimensionless Number	Value
Nombre de Péclet (Pe)	434.52
Nombre de Reynolds (Re)	0.0156
Nombre de Biot (B)	0.0051
Nombre capillaire (Ca)	0.0313

TABLE 1 – Nombre sans dimension

Le nombre de Péclet (Pe) de 434,52 suggère que le transport convectif domine le transport diffusif, ce qui indique un fort écoulement convectif.

Avec un nombre de Reynolds (Re) de 0,0156, l'écoulement peut être classé comme un écoulement à faible nombre de Reynolds, où les forces visqueuses l'emportent largement sur les forces d'inertie. Cela correspond à un régime d'écoulement laminaire.

Le nombre de Biot (B) de 0,0051 indique que la résistance de conduction à l'intérieur du solide est relativement faible par rapport à la résistance de convection à l'interface fluide-solide. Cela implique que le transfert de chaleur dans le système est principalement influencé par des processus convectifs.

Le nombre capillaire (Ca) de 0,0313 implique que les forces visqueuses sont relativement plus importantes que les forces de tension superficielle. Cela indique un écoulement où les forces visqueuses tendent à dominer les forces de tension superficielle.

En résumé, les valeurs données de ces nombres sans dimension suggèrent un régime d'écoulement caractérisé par un fort transport convectif (Pe), un écoulement laminaire à faible nombre de Reynolds (Re), une faible résistance de conduction par rapport à la résistance de convection.

4.1 Expressions analytiques

L'expression finale de la fonction de courant est la suivante :

$$\psi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \frac{1+B}{PeB} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a+b} \frac{1}{\lambda_n} (A_n \sin(\lambda_n \tilde{x}) - B_n \cos(\lambda_n \tilde{x})) \left[-\lambda_n \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + (1 + \tilde{y} - \tilde{y} \lambda_n \coth(\lambda_n)) \sinh(\lambda_n \tilde{y}) \right]. \quad (4.1.1)$$

Le profil de température est défini comme suit :

$$\hat{\theta}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a+b} (A_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + B_n \sin(\lambda_n \tilde{x})) \left[ae^{\lambda_n \tilde{y}} + be^{-\lambda_n \tilde{y}} - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y}^2 \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4} \tilde{y}^2 \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) - \frac{1}{4\lambda_n^2} \tilde{y} \sinh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{3}{4\lambda_n} \tilde{y} \cosh(\lambda_n \tilde{y}) + \frac{1}{4\lambda_n} \tilde{y} \coth(\lambda_n) \cosh(\lambda_n \tilde{y}) \right]. \quad (4.1.2)$$

La représentation de la déformation en termes de coefficients de Fourier du forçage thermique A_n et B_n peut être exprimée comme suit :

$$\hat{h}(\tilde{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n(1+B)}{PeB(a+b) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right)} \left[(A_n (4 - 2\lambda_n \coth(\lambda_n)) \cosh(\lambda_n) - 2 \sinh(\lambda_n)) \cos(\lambda_n \tilde{x}) + (B_n (4 - 2\lambda_n \coth(\lambda_n)) \cosh(\lambda_n) - 2 \sinh(\lambda_n)) \sin(\lambda_n \tilde{x}) \right] \quad (4.1.3)$$

La relation entre le forçage thermique et les coefficients de Fourier de déformation G_n et H_n dans le problème inverse peut être expliquée comme suit :

$$\hat{\theta}_b(\tilde{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} - \frac{Pe \frac{B}{1+B} (a+b) \left(\frac{1}{Ca} \lambda_n^2 + G \right) + 2 \sinh(\lambda_n)}{\lambda_n \left[\lambda_n \cosh(\lambda_n) (-1 + 4\lambda_n \coth(\lambda_n)) + \sinh(\lambda_n) (3\lambda_n^2 + 6\lambda_n \coth(\lambda_n)) \right]} (G_n \cos(\lambda_n \tilde{x}) + H_n \sin(\lambda_n \tilde{x})). \quad (4.1.4)$$

4.2 Exemples

4.2.1 Étude de cas sinusoïdale

Nous examinons tout d'abord le scénario le plus simple, dans lequel un profil de température sinusoïdal est choisi à la base de la cavité. Le profil de température spécifique choisi peut être décrit par l'équation suivante :

$$\hat{\theta}_b(\tilde{x}) = \sin(\lambda_n \tilde{x}) \quad (4.2.1)$$

Le développement en série de Fourier de $\sin(\lambda_n \tilde{x})$ révèle qu'il est dominé par un seul coefficient non nul, à savoir B_1 , qui a une valeur de 1.

Suite à cette constatation, nous pouvons créer des graphiques décrivant la déformation de la surface du film, le profil de température et les lignes de courant, fournissant ainsi des informations précieuses sur le système étudié.

FIGURE 8 – Aperçu de la dynamique des films liquides : Déformation, température et lignes de courant

Une observation pertinente concerne l'annulation de phase entre la contrainte thermique induite et la déformation de l'interface. Cette corrélation trouve une explication physique cohérente : à mesure que la température augmente, la cohésion moléculaire diminue, entraînant ainsi une réduction de la tension de surface. En conséquence, un écoulement se développe, déplaçant les régions caractérisées par une tension de surface réduite vers celles où cette tension est plus élevée, grâce à l'influence du phénomène de Marangoni.

Cette affirmation est validée par l'observation des lignes de courant, qui confirment qu'en dépit de l'état stationnaire, un écoulement constant se manifeste sous la forme de tourbillons, contribuant ainsi à alimenter les régions à basse température tout en s'éloignant des zones où la température est élevée.

4.2.2 Étude d'un signal plus complexe

Cette fois-ci, nous allons examiner un profil de température composé de sinus et de cosinus avec différentes périodes, dans le but d'obtenir des déformations plus complexes. Le profil de température choisi est le suivant :

$$\hat{\theta}_b(\tilde{x}) = \sin(\lambda_n \tilde{x}) + \sin(3\lambda_n \tilde{x}) - \frac{1}{L} \int_{-L_0}^{L_0} (\sin(\lambda_n \tilde{x}) + \sin(3\lambda_n \tilde{x})) dx \quad (4.2.2)$$

Nous soustrayons la valeur de l'intégrale des cosinus et sinus sur l'intervalle afin de garantir que la fonction de forçage thermique ait une intégrale nulle. Cette étape fait partie des hypothèses de la théorie des perturbations.

FIGURE 9 – Dynamique des films liquides : Déformation, température et lignes de courant en perspective

En utilisant notre algorithme que l'on peut retrouver en Annexe A, nous pouvons décomposer le signal en série de Fourier pour ensuite représenter les profils de températures, la déformation de la surface libre ainsi que les lignes de courants.

Les diagrammes (Figure 9) présentés dans les illustrations ci-dessus mettent en évidence une fois de plus le phénomène d'annulation de phase entre la contrainte thermique générée et la déformation observable au niveau de l'interface. Cette observation soulève des considérations importantes quant à la manière dont les facteurs thermiques interagissent avec les mécanismes de déformation.

Une observation intrigante réside dans le fait que, malgré la présence de gradients de température, les variations en termes de hauteur de la surface libre demeurent relativement minimales. Cette constatation suggère la présence d'une sorte d'équilibre entre les effets thermiques et mécaniques, où les influences de la température sur la dynamique de la surface semblent être compensées par d'autres forces régissant la déformation.

Par ailleurs, l'analyse des schémas de lignes de courant dans ces illustrations est particulièrement instructive. La persistance d'une configuration similaire pour ces lignes de courant, marquée par des tourbillons, indique une régularité dans les motifs d'écoulement sous-jacents. Cette régularité pourrait être attribuée à des caractéristiques géométriques ou à des interactions fluides spécifiques qui maintiennent une structure cohérente dans les écoulements tourbillonnants.

En somme, ces observations évoquent un jeu complexe d'interactions entre les contraintes thermiques, les forces mécaniques et les propriétés géométriques, tous contribuant à la manière dont les films liquides se déforment et réagissent aux gradients de température. Cette compréhension fine des mécanismes impliqués pourrait potentiellement informer la conception et la manipulation de systèmes impliquant des films liquides, et ouvrir des perspectives passionnantes pour des applications diverses, de la microfluidique à la technologie des revêtements.

4.2.3 Problème inverse : cas sinusoïdale

En repartant du premier exemple portant sur le sinus, nous pouvons exploiter la partie la plus importante de notre recherche, à savoir le problème inverse. L'objectif est de déterminer le profil de température afin, par exemple, de quantifier la déformation observée dans le cas initial. Pour ce faire, il est possible d'utiliser directement la corrélation entre les coefficients de Fourier de déformation, notés G_n et H_n , en vue de calculer la contrainte thermique appliquée.

FIGURE 10 – Problème inverse du sinus

On constate que le profil de température obtenu correspond parfaitement à celui que nous avons initialement défini dans la section 4.2.1, grâce à la phase opposée entre la déformation et le forçage thermique.

4.3 Simulation numérique

Afin de pouvoir représenter la dynamique des films liquides, il suffit de calculer les coefficients de Fourier de la fonction du forçage thermique.

4.3.1 Méthode d'intégration numérique

Pour calculer les coefficients de Fourier d'une fonction périodique donnée ou à partir d'un ensemble de valeurs de cette fonction en certains points, on peut tout d'abord penser à la méthode d'intégration numérique. Cette méthode permet d'approximer les coefficients en utilisant des sommes finies au lieu des intégrales infinies théoriques.

Supposons que nous ayons une fonction périodique $f(x)$ avec une période de longueur $\frac{2L}{h_0}$. Pour calculer les coefficients de Fourier de cette fonction, nous devons décomposer $f(x)$ en une série trigonométrique, qui est une combinaison de termes en cosinus et en sinus. Les coefficients de Fourier A_n et B_n correspondent aux poids respectifs des termes en cosinus et en sinus dans la décomposition.

Pour estimer les coefficients, nous pouvons utiliser la méthode de la sommation de Riemann, qui approxime l'intégrale à l'aide de sommes discrètes. Pour cela, nous choisissons un nombre N suffisamment grand, qui représente le nombre de termes dans notre décomposition en série de Fourier.

Ensuite, nous évaluons la fonction $f(x)$ à N points équidistants sur une période $[-\frac{L}{h_0}, \frac{L}{h_0}]$. Supposons que nous obtenions les valeurs de la fonction aux points x_i , où i varie de 1 à N .

Enfin, les coefficients de Fourier A_n et B_n peuvent être calculés à l'aide des formules :

$$A_n = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^N f(x_i) \cdot \cos(\lambda_n x_i) \quad B_n = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^N f(x_i) \cdot \sin(\lambda_n x_i) \quad (4.3.1)$$

où n varie de 1 à \mathfrak{N} .

4.3.2 Transformée de Fourier rapide (FFT)

Une autre méthode puissante et efficace pour obtenir les coefficients de Fourier d'une fonction périodique consiste à utiliser la FFT. Cette approche permet de calculer les coefficients en temps bien plus court que les méthodes d'intégration numérique traditionnelles.

Avec la FFT, nous pouvons directement transformer notre ensemble de valeurs discrètes de la fonction en une série de Fourier. Cette approche est particulièrement avantageuse lorsque nous avons des échantillons de la fonction pris à des intervalles réguliers. Au lieu d'évaluer la fonction à de nombreux points et d'effectuer des intégrations, la FFT exploite des propriétés mathématiques pour calculer les coefficients rapidement.

Une fois que nous avons obtenu les coefficients de Fourier par la FFT, ils sont généralement retournés sous la forme de nombres complexes. Pour obtenir les coefficients A_n et B_n nécessaires à la décomposition en série de Fourier, nous extrayons simplement les parties réelles et imaginaires des coefficients complexes. Les formules sont les suivantes :

$$A_n = \frac{2}{N} \Re(C_n) \quad B_n = -\frac{2}{N} \Im(C_n) \quad (4.3.2)$$

où $\Re(C_n)$ désigne la partie réelle du coefficient C_n et $\Im(C_n)$ représente la partie imaginaire du coefficient C_n .

En utilisant la FFT, nous économisons du temps CPU précieux tout en obtenant une représentation précise des composantes fréquentielles de la fonction périodique. Cette méthode est largement

utilisée pour analyser des signaux périodiques et obtenir rapidement les coefficients de Fourier nécessaires à la décomposition en série de Fourier.

Le tableau suivant présente de manière exhaustive les propriétés des matériaux utilisées dans toutes les solutions analytiques, offrant ainsi un aperçu détaillé de leur composition et de leurs caractéristiques essentielles.

Propriété	Valeur	Unités de mesure	Source d'information
L_x, L_y	6.10^{-3}	m	Taille de la cavité
h_0	60.10^{-6}	m	Estimation de l'épaisseur du film
σ_r	28.5	$\frac{mN}{m}$	Basé sur les propriétés du polymère CPS1050
β	0.866	$\frac{mN}{mK}$	Basé sur les propriétés du polymère CPS1050
ρ	1200	$\frac{kg}{m^3}$	Basé sur les propriétés de NOA63
μ	2	$Pa.s$	Basé sur les propriétés de NOA63
C_p	1632.852	$\frac{J}{kgK}$	Basé sur les propriétés de l'huile PSF-5cSt
k	$117.152.10^{-3}$	$\frac{W}{mK}$	Basé sur les propriétés de l'huile PSF-5cSt
g	9.81	$\frac{m}{s^2}$	Accélération de la pesanteur de la Terre
h	10	$\frac{W}{m^2K}$	Estimation basée sur la convection naturelle.
$\theta_{b,0}, \theta_\infty$	24, 23	$^\circ C$	Supposé. Utilisé uniquement pour la mise à l'échelle
l	2.10^{-3}	$^\circ C$	Supposé. Utilisé uniquement pour la mise à l'échelle
$\nu = \frac{\mu}{\rho}$	$1.7.10^{-3}$	$\frac{m^2}{s}$	Calculé
$\alpha = \frac{k}{\rho C_p}$	$5.979.10^{-8}$	$\frac{m^2}{s}$	Calculé

TABLE 2 – Propriétés des matériaux

5 Extension du Problème en 3D : Modélisation et Résultats

Nous sommes maintenant prêts à étendre notre analyse en plongeant dans le domaine tridimensionnel de notre problème. Cette extension présente un défi accru, puisque l'application de la fonction de courant, qui s'est révélée efficace et pratique en 2D, ne sera pas possible dans ce nouveau contexte en trois dimensions.

5.1 Introduction

5.1.1 Problème hydrodynamique

Afin d'aborder notre problème, nous le décomposons en deux parties : l'hydrodynamique et la dynamique thermique. Nous commençons par nous concentrer sur la première. Les équations de base que nous utilisons sont l'équation de continuité et les équations de Navier-Stokes en régime permanent,

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (5.1.1)$$

$$\rho \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g}, \quad (5.1.2)$$

tandis que \mathbf{u} désigne le champ de vitesse tridimensionnel, $\mathbf{g} = (0, -g, 0)$ le vecteur d'accélération de la pesanteur et p la pression.

A $y = 0$, le liquide adhère à la surface sans glisser ni pénétrer,

$$\mathbf{u}(y = 0) = 0. \quad (5.1.3)$$

En outre, des conditions limites périodiques ont été prises en compte dans les directions x et z ,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}(x = -L) &= \mathbf{u}(x = L), \\ \partial_x \mathbf{u}|_{x=-L} &= \partial_x \mathbf{u}|_{x=L}, \\ \mathbf{u}(z = -L) &= \mathbf{u}(z = L), \\ \partial_z \mathbf{u}|_{z=-L} &= \partial_z \mathbf{u}|_{z=L}. \end{aligned} \quad (5.1.4)$$

La condition limite cinématique est satisfaite par la composante normale de la vitesse à l'interface entre le liquide et l'air, où l'interface est située à $y = h(x, z)$

$$v = u \frac{\partial h}{\partial x} + w \frac{\partial h}{\partial z}, \quad (5.1.5)$$

où $h = h(x, z)$ est la position de la surface libre.

L'équilibre des contraintes à la surface libre est une autre condition qui doit être satisfaite,

$$(\bar{\mathbf{T}} - \bar{\mathbf{T}}_{\text{air}}) \cdot \mathbf{n} = 2\mathcal{H}\sigma\mathbf{n} + \partial_{t_1}\sigma\mathbf{t}_1 + \partial_{t_2}\sigma\mathbf{t}_2, \quad (5.1.6)$$

où \mathbf{T} et $\bar{\mathbf{T}}_{\text{air}}$ sont les tenseurs de contrainte dans le liquide et l'air, respectivement, \mathbf{n} et $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$ sont les vecteurs unitaires normaux et tangentiels et $2\mathcal{H}$ est la courbure moyenne.

5.1.2 Problème thermique

Le problème thermique couplé est régi par l'équation thermique d'advection-conduction en régime permanent,

$$\mathbf{u} \cdot \vec{\nabla} \theta = \alpha \nabla^2 \theta, \quad (5.1.7)$$

où θ est la température du liquide et $\alpha = \frac{k}{\rho C_p}$ est sa diffusivité thermique.

Le liquide est exposé au profil de température suivant $\theta_b(x, z)$ à $y = 0$,

$$\theta(y = 0) = \theta_b(x, z). \quad (5.1.8)$$

Des conditions aux limites périodiques sont appliquées à $x = \pm L$ et $z = \pm L$,

$$\begin{aligned} \theta(x = -L) &= \theta(x = L), \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=-L} &= \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=L}, \\ \theta(z = -L) &= \theta(z = L), \\ \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=-L} &= \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=L}. \end{aligned} \quad (5.1.9)$$

À un endroit précis (x, z) avec une hauteur de $y = h(x, z)$, la loi de Newton sur le refroidissement explique le transfert de chaleur qui a lieu à l'interface entre le liquide et l'air,

$$k \vec{\nabla} \theta_h \cdot \mathbf{n} + \mathfrak{h}(\theta_h - \theta_\infty) = 0, \quad (5.1.10)$$

où la température du gaz ambiant est représentée par θ_∞ et le coefficient de transfert de chaleur par \mathfrak{h} .

5.2 Scaling

Compte tenu de magnitudes similaires des vitesses dans les directions x et z , nous appliquons la méthode de mise à l'échelle suivante

$$\begin{aligned} \tilde{u} &= \frac{u}{u_0}, & \tilde{v} &= \frac{v}{v_0}, & \tilde{w} &= \frac{w}{u_0}, & \tilde{x} &= \frac{x}{h_0}, \\ \tilde{y} &= \frac{y}{h_0}, & \tilde{z} &= \frac{z}{h_0}, & \tilde{h} &= \frac{h}{h_0}, & \tilde{p} &= \frac{p - p_{\text{atm}}}{p_0}, \\ \tilde{\theta} &= \frac{\theta - \theta_\infty}{\theta_{b,0} - \theta_\infty}, & G &= \frac{\rho h_0}{p_0} g, & \tilde{\sigma} &= \frac{\sigma}{\sigma_0}. \end{aligned} \quad (5.2.1)$$

où $\theta_{b,0}$ est la température moyenne à la base et u_0, p_0, σ_0 seront définis par la suite.

5.2.1 Problème hydrodynamique

Les équations gouvernantes sans dimension s'écrivent comme suit

$$u_0 \partial_{\tilde{x}} \tilde{u} + v_0 \partial_{\tilde{y}} \tilde{v} + u_0 \partial_{\tilde{z}} \tilde{w} = 0, \quad (5.2.2)$$

$$\begin{aligned} Re(\tilde{u} \partial_{\tilde{x}} \tilde{u} + \tilde{v} \partial_{\tilde{y}} \tilde{u} + \tilde{w} \partial_{\tilde{z}} \tilde{u}) &= -\frac{p_0 h_0}{\mu u_0} \partial_{\tilde{x}} \tilde{p} + (\partial_{\tilde{x}}^2 \tilde{u} + \partial_{\tilde{y}}^2 \tilde{u} + \partial_{\tilde{z}}^2 \tilde{u}), \\ Re(\tilde{u} \partial_{\tilde{x}} \tilde{v} + \tilde{v} \partial_{\tilde{y}} \tilde{v} + \tilde{w} \partial_{\tilde{z}} \tilde{v}) &= -\frac{p_0 h_0}{\mu u_0} \partial_{\tilde{y}} \tilde{p} + (\partial_{\tilde{x}}^2 \tilde{v} + \partial_{\tilde{y}}^2 \tilde{v} + \partial_{\tilde{z}}^2 \tilde{v}) - \frac{p_0 h_0}{\mu u_0} G, \\ Re(\tilde{u} \partial_{\tilde{x}} \tilde{w} + \tilde{v} \partial_{\tilde{y}} \tilde{w} + \tilde{w} \partial_{\tilde{z}} \tilde{w}) &= -\frac{p_0 h_0}{\mu u_0} \partial_{\tilde{z}} \tilde{p} + (\partial_{\tilde{x}}^2 \tilde{w} + \partial_{\tilde{y}}^2 \tilde{w} + \partial_{\tilde{z}}^2 \tilde{w}), \end{aligned} \quad (5.2.3)$$

où $Re = \frac{\rho u_0 h_0}{\mu}$ est le nombre de Reynolds et u_0 sera défini par la suite. L'équation de continuité (??) nous permet d'obtenir l'échelle appropriée pour la vitesse dans la direction y , $v_0 = u_0$. L'échelle de pression appropriée peut être dérivée des équations de quantité de mouvement (5.2.3), $p_0 = \frac{\mu u_0}{h_0}$.

Les conditions d'absence de glissement et de pénétration (éq. 5.1.3) sont les suivantes

$$\tilde{\mathbf{u}}(\tilde{y} = 0) = 0. \quad (5.2.4)$$

Les conditions aux limites périodiques (éq. 5.1.4) s'écrivent comme suit

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{u}}(\tilde{x}) = -\frac{L}{h_0} &= \mathbf{u}(\tilde{x} = \frac{L}{h_0}), \\ \partial_{\tilde{x}} \mathbf{u}|_{\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}} &= \partial_{\tilde{x}} \mathbf{u}|_{\tilde{x} = \frac{L}{h_0}}, \\ \mathbf{u}(\tilde{z} = -\frac{L}{h_0}) &= \mathbf{u}(\tilde{z} = \frac{L}{h_0}), \\ \partial_{\tilde{z}} \mathbf{u}|_{\tilde{z} = -\frac{L}{h_0}} &= \partial_{\tilde{z}} \mathbf{u}|_{\tilde{z} = \frac{L}{h_0}}. \end{aligned} \quad (5.2.5)$$

Projetons maintenant l'équation d'équilibre des contraintes sur le vecteur normal

$$\mathbf{n} = 1/\sqrt{1 + (\partial_x h)^2 + (\partial_z h)^2} (-\partial_x h, 1, -\partial_z h).$$

$$\mathbf{n} \cdot (\bar{\mathbf{T}} - \bar{\mathbf{T}}_{\text{air}}) \cdot \mathbf{n} = 2\mathcal{H}\sigma, \quad (5.2.6)$$

$$\text{où } \bar{\mathbf{T}} = -p\delta_{ij} + \mu\left(\frac{u_i}{x_j} + \frac{u_j}{x_i}\right), \bar{\mathbf{T}}_{\text{air}} = -p_{\text{atm}}\delta_{ij} \text{ et } 2\mathcal{H} = \frac{(1+(\partial_z h)^2)\partial_{xx}h - 2(\partial_x h)(\partial_z h)(\partial_{xz}h) + (1+(\partial_x h)^2)\partial_{zz}h}{(1+(\partial_x h)^2 + (\partial_z h)^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Après plusieurs étapes de calcul, nous arrivons à l'équation suivante

$$\begin{aligned} (-p + p_{\text{atm}} + 2\mu\partial_x u)(-\partial_x h)^2 + (-\partial_x h)\mu(\partial_y u + \partial_x v) + (-\partial_x h)(-\partial_z h)\mu(\partial_z u + \partial_x w) + (-\partial_x h)\mu(\partial_y u + \partial_x v) \\ + (-p + p_{\text{atm}} + 2\mu\partial_y v) + (-\partial_z h)\mu(\partial_z v + \partial_y w) + (-\partial_x h)(-\partial_z h)\mu(\partial_z u + \partial_x w)(-\partial_z h)\mu(\partial_z v + \partial_y w) \\ + (-\partial_z h)^2(-p + p_{\text{atm}} + 2\mu\partial_z w) = \frac{(1 + (\partial_z h)^2)\partial_{xx}h - 2(\partial_x h)(\partial_z h)(\partial_{xz}h) + (1 + (\partial_x h)^2)\partial_{zz}h}{\sqrt{(1 + (\partial_x h)^2 + (\partial_z h)^2)}} \sigma. \end{aligned} \quad (5.2.7)$$

Un résultat similaire peut être obtenu en projetant l'équation d'équilibre des contraintes sur le premier vecteur tangent. Pour trouver \mathbf{t}_1 , nous prenons le produit croisé de \mathbf{n} et du vecteur unitaire dans la direction positive z , soit $\mathbf{t}_1 = 1/\sqrt{1 + (\partial_x h)^2}(1, \partial_x h, 0)$.

$$\begin{aligned} -\partial_x h(-p + p_{\text{atm}} + 2\mu\partial_x u) + (\partial_x h)^2\mu(\partial_y u + \partial_x v) + \mu(\partial_y u + \partial_x v) + \partial_x h(-p + p_{\text{atm}} + 2\mu\partial_y v) \\ -\partial_z h\mu(\partial_z u + \partial_x w) - \partial_x h\partial_z h\mu(\partial_z v + \partial_y w) = (1 + (\partial_x h)^2)(1 + (\partial_x h)^2 + (\partial_z h)^2)\partial_{\mathbf{t}_1}\sigma \end{aligned} \quad (5.2.8)$$

Un résultat similaire peut être obtenu en projetant l'équation d'équilibre des contraintes sur le deuxième vecteur tangent. Pour déterminer \mathbf{t}_2 , nous effectuons un produit croisé entre \mathbf{n} et le premier vecteur tangent \mathbf{t}_1 , soit $\mathbf{t}_2 = 1/\sqrt{(\partial_x h\partial_z h)^2 + (\partial_z h)^2 + (1 + (\partial_x h)^2)^2}(-\partial_x h\partial_z h, \partial_z h, 1 +$

$(\partial_x h)^2$).

$$\begin{aligned}
& \partial_x h (\partial_x h \partial_z h) (-p + p_{atm} + 2\mu \partial_x u) - \partial_x h \partial_z h \mu (\partial_y u + \partial_x v) - \partial_x h (1 + (\partial_x h)^2) \mu (\partial_z u + \partial_x w) \\
& - (\partial_x h \partial_z h) \mu (\partial_y u + \partial_x v) + (-p + p_{atm} + 2\mu \partial_y v) \partial_z h + (1 + (\partial_x h)^2) \mu (\partial_z v + \partial_y w) \\
& - (\partial_z h)^2 \mu (\partial_z v + \partial_y w) - \partial_z h (1 + (\partial_x h)^2) (-p + p_{atm} + 2\mu \partial_z w) \\
& = ((\partial_x h \partial_z h)^2 + (\partial_z h)^2 + (1 + (\partial_x h)^2)^2) (1 + (\partial_x h)^2 + (\partial_z h)^2) \partial_{t_2} \sigma
\end{aligned} \tag{5.2.9}$$

5.2.2 Problème thermique

La forme adimensionnelle de l'équation thermique d'advection-conduction en régime permanent peut être exprimée par la réécriture suivante

$$Pe(\tilde{u} \partial_{\tilde{x}} \tilde{\theta} + \tilde{v} \partial_{\tilde{y}} \tilde{\theta} + \tilde{w} \partial_{\tilde{z}} \tilde{\theta}) = \partial_{\tilde{x}}^2 \tilde{\theta} + \partial_{\tilde{y}}^2 \tilde{\theta} + \partial_{\tilde{z}}^2 \tilde{\theta} \tag{5.2.10}$$

où $Pe = \frac{u_0 h_0}{\alpha}$ est le nombre de Peclet thermique.

L'échelle fournie sera utilisée pour reformuler la condition limite à $\tilde{y} = 0$.

$$\tilde{\theta}(\tilde{y} = 0) = \frac{\theta_b(x, z) - \theta_\infty}{\theta_{b,0} - \theta_\infty}. \tag{5.2.11}$$

La condition limite périodique prend effet à $\tilde{x} = \pm \frac{L}{h_0}$

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}(\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}) &= \tilde{\theta}(\tilde{x} = \frac{L}{h_0}), \\
\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{x}} \Big|_{\tilde{x} = -\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{x}} \Big|_{\tilde{x} = \frac{L}{h_0}}.
\end{aligned} \tag{5.2.12}$$

La condition limite périodique s'applique également à $\tilde{z} = \pm \frac{L}{h_0}$.

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}(\tilde{z} = -\frac{L}{h_0}) &= \tilde{\theta}(\tilde{z} = \frac{L}{h_0}), \\
\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{z}} \Big|_{\tilde{z} = -\frac{L}{h_0}} &= \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{z}} \Big|_{\tilde{z} = \frac{L}{h_0}}.
\end{aligned} \tag{5.2.13}$$

La forme sans dimension de la loi de refroidissement de Newton est exprimée comme suit

$$\left[\frac{1}{\sqrt{1 + (\partial_{\tilde{x}} \tilde{h})^2 + (\partial_{\tilde{z}} \tilde{h})^2}} (-\partial_{\tilde{x}} \tilde{\theta} \partial_{\tilde{x}} \tilde{h} + \partial_{\tilde{y}} \tilde{\theta} - \partial_{\tilde{z}} \tilde{\theta} \partial_{\tilde{z}} \tilde{h}) + B \tilde{\theta} \right]_{\tilde{y} = \tilde{h}} = 0, \tag{5.2.14}$$

où $B = \frac{h h_0}{k}$ est le nombre de Biot.

5.3 État de base

Nous déterminons maintenant les expressions de la pression de base et de la température pour un état non perturbé en trois dimensions. Commençons par la première. Dans un état non perturbé, les vitesses u, v, w sont toutes nulles, ce qui simplifie l'équation de Navier-Stokes comme suit :

$$0 = -\nabla p + \rho \mathbf{g}. \tag{5.3.1}$$

En considérant un continuum de pression à $z = h$, l'intégration de cette équation aboutit à l'expression de la pression de base :

$$\bar{p} = p_{atm} + \rho g (h_0 - z). \tag{5.3.2}$$

Remarque: La pression de base sans dimension peut être représentée comme $\tilde{p} = \frac{\bar{p} - p_{atm}}{p_0} = G(1 - \tilde{z})$. Notez que $\tilde{p}(\tilde{z} = 0) = -G$ et $\tilde{p}(\tilde{z} = 1) = 0$.

Un résultat similaire peut être obtenu pour le champ de température en imposant une température constante $\theta_{b,0}$ au fond de la chambre fluïdique. Cela conduit à la reformulation de l'équation de chaleur d'advection-conduction comme suit :

$$0 = \alpha \nabla^2 \theta. \quad (5.3.3)$$

L'intégration de cette équation en fonction des conditions aux limites donne l'expression suivante pour la température de base :

$$\bar{\theta}(x, y, z) = \theta_{b,0} - \frac{(\theta_{b,0} - \theta_\infty) \mathfrak{h}}{k + \mathfrak{h}h_0} z. \quad (5.3.4)$$

Remarque: La température de base sans dimension peut être représentée comme $\tilde{\theta} = \frac{\bar{\theta} - \theta_\infty}{\theta_{b,0} - \theta_\infty} = 1 - \frac{B}{1+B} \tilde{z}$. Notez que $\tilde{\theta}(\tilde{z} = 0) = 1$ et en $\tilde{z} = 1$, $-\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{z}} = B\tilde{\theta}$.

5.4 Théorie des perturbations

Dans cette section, nous mettons à nouveau en œuvre la théorie des perturbations. Pour permettre l'analyse des perturbations, nous présentons une nouvelle notation et émettons l'hypothèse de la présence d'un paramètre diminutif, appelé ϵ . Cela nous permet de dérouler méthodiquement la solution en utilisant une séquence de ϵ élevés à différentes puissances.

Les valeurs liées à la théorie des perturbations peuvent être introduites dans l'image en les représentant par un symbole "chapeau". Le lien entre ces valeurs et la variable sans dimension est décrit comme suit

$$\begin{aligned} \tilde{y} &= 1 + \epsilon \hat{h}, & \tilde{\theta} &= \bar{\theta} + \epsilon \hat{\theta}, & \tilde{p} &= \bar{p} + \epsilon \hat{p}, \\ \tilde{u} &= \epsilon \hat{u}, & \tilde{v} &= \epsilon \hat{v}, & \tilde{w} &= \epsilon \hat{w}, & \tilde{\sigma} &= 1 + \epsilon \hat{\sigma}. \end{aligned} \quad (5.4.1)$$

5.4.1 Problème hydrodynamique

Les équations de Navier-Stokes peuvent être réécrites comme suit

$$\epsilon \partial_x \hat{u} + \epsilon \partial_y \hat{v} + \epsilon \partial_z \hat{w} = 0, \quad (5.4.2)$$

$$\begin{aligned} \epsilon^2 Re(\hat{u} \partial_x \hat{u} + \hat{v} \partial_y \hat{u} + \hat{w} \partial_z \hat{u}) &= -\epsilon \partial_x \hat{p} + \epsilon(\partial_x^2 \hat{u} + \partial_y^2 \hat{u} + \partial_z^2 \hat{u}), \\ \epsilon^2 Re(\hat{u} \partial_x \hat{v} + \hat{v} \partial_y \hat{v} + \hat{w} \partial_z \hat{v}) &= \frac{\rho h_0}{p_0} g - \epsilon \partial_y \hat{p} + \epsilon(\partial_x^2 \hat{v} + \partial_y^2 \hat{v} + \partial_z^2 \hat{v}) - G, \\ \epsilon^2 Re(\hat{u} \partial_x \hat{w} + \hat{v} \partial_y \hat{w} + \hat{w} \partial_z \hat{w}) &= -\epsilon \partial_z \hat{p} + \epsilon(\partial_x^2 \hat{w} + \partial_y^2 \hat{w} + \partial_z^2 \hat{w}), \end{aligned} \quad (5.4.3)$$

En prenant en compte le premier ordre et en éliminant la composante quadratique à ϵ^2 , les équations deviennent finalement

$$\partial_x \hat{u} + \partial_y \hat{v} + \partial_z \hat{w} = 0, \quad (5.4.4)$$

$$\begin{aligned} 0 &= -\partial_x \hat{p} + (\partial_x^2 \hat{u} + \partial_y^2 \hat{u} + \partial_z^2 \hat{u}), \\ 0 &= -\partial_y \hat{p} + (\partial_x^2 \hat{v} + \partial_y^2 \hat{v} + \partial_z^2 \hat{v}), \\ 0 &= -\partial_z \hat{p} + (\partial_x^2 \hat{w} + \partial_y^2 \hat{w} + \partial_z^2 \hat{w}). \end{aligned} \quad (5.4.5)$$

En considérant que toutes les variables décroissent à l'infini dans les directions x et z , et avec l'introduction des variables de Fourier k et l correspondant à ces directions, nous pouvons procéder à la transformée de Fourier de nos équations de Stokes.

$$ik\hat{u} + \partial_y \hat{v} + il\hat{w} = 0, \quad (5.4.6)$$

$$\begin{aligned} 0 &= -ik\hat{p} + (-k^2 + \partial_y^2 - l^2)\hat{u}, \\ 0 &= -\partial_y \hat{p} + (-k^2 + \partial_y^2 - l^2)\hat{v}, \\ 0 &= -il\hat{p} + (-k^2 + \partial_y^2 - l^2)\hat{w}. \end{aligned} \quad (5.4.7)$$

Maintenant, dérivons toutes ces équations par rapport à la variable y et en définissant les opérateurs $\kappa^2 = k^2 + l^2$ et $\mathcal{D}^2 = (\partial_y)^2 - \kappa^2$.

$$ik\hat{u}' + \partial_{\tilde{y}}\hat{v} + il\hat{w}' = 0, \quad (5.4.8)$$

$$\begin{aligned} 0 &= -ik\hat{p}' + \mathcal{D}^2\hat{u}', \\ 0 &= -\hat{p}' + \mathcal{D}^2\hat{v}, \\ 0 &= -il\hat{p}' + \mathcal{D}^2\hat{w}'. \end{aligned} \quad (5.4.9)$$

Par une combinaison linéaire des équations, nous pouvons éliminer la pression et obtenir les deux équations suivantes.

$$\begin{aligned} -\mathcal{D}^2\hat{u}' &= ik\mathcal{D}^2\hat{v}, \\ -\mathcal{D}^2\hat{w}' &= il\mathcal{D}^2\hat{v}. \end{aligned} \quad (5.4.10)$$

En additionnant les deux équations et en utilisant l'équation de continuité, nous pouvons arriver à une équation unifiée impliquant \hat{v} .

$$\mathcal{D}^4\hat{v} = 0. \quad (5.4.11)$$

Ici, $\mathcal{D}^4 = \left(\frac{d^2}{d\tilde{y}^2} - \kappa^2\right)^2$ sert d'analogue à l'opérateur biharmonique ∇^4 en 2D.

L'équation caractéristique pour cet opérateur est la suivante :

$$\lambda^2 = \kappa^2. \quad (5.4.12)$$

Cela nous donne deux valeurs possibles pour les racines caractéristiques :

$$\lambda_1 = \kappa \quad \text{et} \quad \lambda_2 = -\kappa. \quad (5.4.13)$$

Étant donné que ces racines caractéristiques sont répétées, la solution générale pour l'équation caractéristique du deuxième ordre est la suivante :

$$\hat{v}(\tilde{y}) = c_1 \cosh(\kappa\tilde{y}) + c_2 \sinh(\kappa\tilde{y}) + c_3\tilde{y} \cosh(-\kappa\tilde{y}) + c_4\tilde{y} \sinh(-\kappa\tilde{y}), \quad (5.4.14)$$

où c_1, c_2, c_3 et c_4 sont des constantes.

La forme de solution obtenue à l'aide des fonctions hyperboliques \sinh et \cosh est en cohérence rassurante avec la forme de solution qui émerge dans le problème en 2D. Cette concordance souligne la justesse de notre approche et met en évidence les principes mathématiques et physiques sous-jacents communs qui régissent le comportement du système.

L'expression formelle de la solution dans l'espace original non-transformé est la suivante :

$$\hat{v}(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}) = \iint_{k,l} [c_1 \cosh(\kappa\tilde{y}) + c_2 \sinh(\kappa\tilde{y}) + c_3\tilde{y} \cosh(\kappa\tilde{y}) + c_4\tilde{y} \sinh(\kappa\tilde{y})] e^{-i(k\tilde{x}+l\tilde{z})} dk dl \quad (5.4.15)$$

Ceci constitue une représentation formelle de la solution dans l'espace non-transformé. Cependant réaliser la transformation de Fourier inverse réelle pourrait être complexe et nécessiter des techniques spécialisées ou des méthodes numériques.

En utilisant les équations 5.4.10, nous pouvons obtenir l'expression de la vitesse dans les directions x et z :

$$\begin{aligned} \hat{u} &= -ik \int_{\tilde{y}} \hat{v} d\tilde{y}, \\ \hat{w} &= -il \int_{\tilde{y}} \hat{v} d\tilde{y}. \end{aligned} \quad (5.4.16)$$

En utilisant l'équation 5.4.9, nous pouvons déduire le champ de pression :

$$\hat{p} = \int_{\tilde{y}} \mathcal{D}^2\hat{v} d\tilde{y}. \quad (5.4.17)$$

À partir de ce point, une fois que toutes les conditions aux limites ont été appliquées, nous obtenons un accès complet aux champs de vitesse et de pression.

5.4.2 Problème thermique

En utilisant les variables perturbées, l'équation thermique d'advection-conduction en régime permanent peut être reformulée de la manière suivante

$$\epsilon^2 Pe(\hat{u}\partial_x\hat{\theta} + \hat{v}\partial_y\hat{\theta} + \hat{w}\partial_z\hat{\theta}) - \epsilon\hat{v}Pe\frac{B}{1+B} = \epsilon\partial_x^2\hat{\theta} + \epsilon\partial_y^2\hat{\theta} + \epsilon\partial_z^2\hat{\theta}. \quad (5.4.18)$$

L'équation adopte sa forme d'ordre supérieur grâce à l'omission du terme quadratique dans ϵ^2 et à la simplification qui s'ensuit

$$-\hat{v}Pe\frac{B}{1+B} = \partial_x^2\hat{\theta} + \partial_y^2\hat{\theta} + \partial_z^2\hat{\theta}. \quad (5.4.19)$$

Maintenant que nous avons l'expression de \hat{v} en notre possession, nous pouvons résoudre l'équation thermique de la même manière que nous l'avons fait précédemment pour le cas en 2D.

En procédant ainsi, en prenant en compte toutes les conditions aux limites, nous obtiendrons les champs de vitesse et de pression en fonction de la transformée de Fourier de la contrainte thermique. En parallèle, nous parviendrons à exprimer la déformation de la surface libre et pourrons déterminer le profil de température à appliquer en vue d'obtenir un profil spécifique de déformation de l'interface.

Conclusion

Mon voyage dans le domaine des mathématiques appliquées à la mécanique des fluides a constitué une immersion inestimable, façonnant ma compréhension des effets thermocapillaires d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cette aventure analytique a ouvert une perspective totalement nouvelle, élargissant le cadre de mes expériences passées. Mon premier rôle en tant qu'ingénieur en simulation au sein du département de Recherche et Développement m'avait essentiellement familiarisé avec la simulation numérique, mais cette immersion m'a offert une compréhension plus profonde et une approche différente.

Ce périple m'a permis d'explorer une gamme variée d'approches mathématiques, chacune apportant une nouvelle dimension à ma compréhension. L'analyse de Fourier, par exemple, m'a révélé comment décomposer des phénomènes complexes en éléments harmoniques, offrant ainsi une vue détaillée de leurs composantes fondamentales. La théorie des perturbations s'est révélée être une arme puissante dans mon arsenal analytique, me permettant de sonder les systèmes linéaires à travers des approximations ingénieuses, révélant ainsi des comportements essentiels. Parmi les moments les plus enrichissants de mon parcours, il y a eu l'exploration des liens profonds entre la dynamique et la thermique, une fusion qui a profondément renforcé ma compréhension des interactions sous-jacentes dans un système.

Ces approches mathématiques variées, telles que des pinceaux utilisés pour peindre des paysages complexes, ont ouvert de nouvelles voies d'approche des défis, stimulant ainsi mon ingéniosité de manière rigoureuse et novatrice. Elles ont enrichi ma boîte à outils d'ingénierie, préparant le terrain pour des défis encore plus grands.

Mon immersion dans le domaine a également jeté une lumière éclairante sur mes préférences professionnelles. L'environnement de recherche, axé sur l'exploration, la résolution de problèmes fondamentaux et la découverte de nouvelles connaissances, a captivé mon esprit de manière singulière. La perspective innovante et la possibilité de contribuer au savoir collectif ont dévoilé une facette de moi-même jusqu'alors insoupçonnée. Cette révélation a ébranlé mon intérêt pour une carrière purement industrielle, me guidant vers des horizons plus axés sur la recherche.

Mon expérience à l'Imperial College a également ouvert la porte à une nouvelle passion qui couvait depuis le lycée : la finance. Mon intérêt profond pour ce domaine a trouvé une nouvelle vie à travers le club d'investissement. Au-delà de l'acquisition de compétences, cette opportunité a tissé des liens précieux au cœur même de l'industrie financière. La fusion entre ma passion pour la finance et mes compétences en mathématiques appliquées offre un potentiel passionnant pour mon avenir professionnel, où je pourrais apporter une contribution significative aux défis et aux innovations du secteur financier.

Mon horizon professionnel pointe désormais vers le domaine financier, où je poursuis activement des opportunités en tant qu'analyste d'investissement, de préférence à Londres. Parallèlement, j'ai soumis ma candidature pour une thèse à l'EM Lyon, portant sur le "Risque climatique et souscription d'assurance". Cette thèse, intégrant des éléments des sciences de la gestion et des approches actuarielles, reflète mon désir de fusionner des compétences en ingénierie avec des enjeux financiers et économiques actuels. Mon objectif est de fusionner ces compétences techniques avec la résolution de problèmes concrets dans les domaines de la finance et des risques, contribuant ainsi à façonner un avenir plus sûr et plus solide pour les entreprises et les investissements.

Références

CUCHE, E., MARQUET, P. & DEPEURSINGE, C. (1999) Simultaneous amplitude-contrast and quantitative phase-contrast microscopy by numerical reconstruction of Fresnel off-axis holograms. *Applied optics*. 38 (34), 6994-7001.

ESHEL, R., FRUMKIN, V., NICE, M., LURIA, O., FERDMAN, B., OPATOVSKI, N., GOMMED, K., SHUSTEFF, M., SHECHTMAN, Y. & BERCOVICI, M. (2022) Programmable thermocapillary shaping of thin liquid films. *Flow*. 2, E27.

GOWAR, N. W. (1974) Fourier series. eng. Mathematics for science and technology. London : Chatto et Windus.

O'NEIL, P. V. (2014 - 2014) Solutions manual for beginning partial differential equations. eng. Third edition. Pure and Applied Mathematics : A Wiley Series of Texts, Monographs and Tracts. Hoboken, New Jersey : Wiley.

SIMMONDS, J. G. (1985) A first look at perturbation theory. eng. Original ed. Malabar : R.E. Krieger.

TAMEROĞLU, S. (1986) General solution of the biharmonic equation and generalized Levy's method for plates. *Journal of structural mechanics*. 14 (1), 33-51.

A Code Matlab

```
1 % This MATLAB code plot the height profile of a thin film forced by a given
2 % temperature profile
3 % Author: J r my Archier
4 % Date: 12/06/2023
5
6 clc;           % Clear the command window
7 close all;    % Close all open figures
8 clear all;    % Clear all variables
9
10 %% Define the parameters
11 % Domain
12 L = 6.e-3;    % Length of the domain
13 h_0 = 60.e-6; % Reference height
14
15 % Fluid flow
16 rho = 1200.; % Density
17 mu = 2.;    % Dynamic viscosity
18 beta = 0.866; % Thermocapillary coefficient assumed to be constant
19 sigma_inf = 28.5; % Surface tension at reference temperature
20 h = 10.;    % Heat transfer coefficient at the liquidair
21             % interface
22 k = 117.152e-3; % Thermal conductivity
23 Cp = 1632.852; % Heat capacity
24 g = 9.81;    % Gravitational constant
25
26 theta_b_0 = 24.; % Average temperature at the base
27 theta_inf = 23.; % Ambient gas temperature
28
29 % Computed values
30 u_0 = beta*(theta_b_0-theta_inf)/mu; % Velocity scaling
31 p_0 = mu*u_0/h_0; % Pressure scaling
32 alpha = k/(rho*Cp); % Thermal diffusivity
33 G = rho*h_0*g/p_0;
34
35 % Dimensionless numbers
36 Pe = u_0*h_0/alpha % Peclet number
37 Re = rho*u_0*h_0/mu % Reynolds number
38 B = h*h_0/k % Biot number
39
40 sigma_0 = sigma_inf-beta*(theta_b_0-theta_inf)*(1-B/(1+B)); %
41             % Surface tension value at the surface for the base tempertaure solution
42
43 Ca = mu*u_0/sigma_0 % Capillary number
44
45 % Simulation parameters
46 Nx = 100; % Resolution in x
47 Ny = 10; % Resolution in y
48
49 % Calculate the value of N compatible with the FFT size
50 N = 100;
51
52 % Define the x and y range
53 % x = linspace(-L/h_0, L/h_0, Nx);
54 y = linspace(0, 1., Ny);
55
56 h=2*L/(h_0*N); x=[-L/h_0:h:L/h_0-h];
57
58 %% Define the bottom temperature function profile
59
```

```

60 % Define the function and its parameters
61 %f = sin(pi * h_0 / L * x); % Example function: sin(x)
62 a1 = 1;
63 a2 = 1;
64 f = a1 * sin(pi * h_0 / L * x) + a2 * cos(3 * pi * h_0 / L * x) - (1/L) *
    (integral(@(x) a1 * sin(pi * h_0 / L * x) + a2 * cos(3 * pi * h_0 / L
        * x), -L/h_0, L/h_0));
65
66
67 % Calculate Fourier series coefficients
68 Af = zeros(N/2, 1);
69 Bf = zeros(N/2, 1);
70 F = fft(f,N)/N;
71 Af(1) = 0;
72
73 for n = 2:N/2
74     Af(n) = 2*real(F(n));
75     Bf(n) = -2*imag(F(n));
76 end
77
78
79 %% Sine and cosine function
80 % a1 = 1;
81 % a2 = 0;
82 % f = @(x) a1 * sin(pi * h_0 / L * x) + a2 * cos(3 * pi * h_0 / L * x) -
    (1/L) * (integral(@(x) a1 * sin(pi * h_0 / L * x) + a2 * cos(3 * pi *
        h_0 / L * x), -L/h_0, L/h_0));
83 % [Af, Bf] = computeFourierCoefficients(f, L/h_0, N); % Compute Fourier
    coefficients
84
85 %% Sawtooth function (an = -2*A/(n*pi) ; bn = 0 )
86 % period = 2*L / h_0; % Desired period of the function
87 % f = @(x) mod(x - L/2, period) - period/2; % Piecewise linear function
    with periodic boundary conditions
88 % [Af, Bf] = computeFourierCoefficients(f, period, N); % Compute Fourier
    coefficients
89
90
91 %% Square function (an = 0 ; bn = 4*A/(n*pi) for n odd)
92 % period = 2/4 * L / h_0; % Desired period of the function
93 % f = @(x) sign(mod(x - L/2, period) - period/2); % Square function with
    periodic boundary conditions
94 % [Af, Bf] = computeFourierCoefficients(f, period, N); % Compute Fourier
    coefficients
95
96
97 % Initialize arrays for streamlines and height
98 [X, Y] = meshgrid(x, y); % Create grid for evaluating the stream function
99 psi = zeros(size(X)); % Initialize matrix to store stream function values
100 h = zeros(1, length(x));
101 theta = zeros(size(X));
102
103 % Initialize the velocity components
104 u = zeros(size(X));
105 v = zeros(size(Y));
106
107 %% Calculate the height function, temperatue profile, streamlines and
    velocity field
108 for n = 2:N/2
109     lambda_n = (n-1) * pi * h_0 / L;
110
111     % Useful coefficient to simplify computational time
112     F_ = (1 / (exp(lambda_n) * (lambda_n + B))) * (...

```

```

113     (1/4) * (2 * sinh(lambda_n) + lambda_n * cosh(lambda_n) -
114             coth(lambda_n) * lambda_n * cosh(lambda_n) - (1 / lambda_n^2)
115             * sinh(lambda_n) ...
116     + (3 / lambda_n) * cosh(lambda_n) + (1 / lambda_n) *
117             coth(lambda_n) * cosh(lambda_n)) - B * (...
118     - (1/4) * sinh(lambda_n) + (1 / (4 * lambda_n)) * cosh(lambda_n) -
119             (1/4) * coth(lambda_n) * cosh(lambda_n) ...
120     - (1 / (4 * lambda_n^2)) * sinh(lambda_n) + (3 / (4 * lambda_n)) *
121             cosh(lambda_n) + (1 / (4 * lambda_n)) * coth(lambda_n) *
122             cosh(lambda_n));
123
124     % Coefficient b
125     b =
126         1/(exp(lambda_n)*(F_-1/(lambda_n*exp(2*lambda_n)*(1+B))+exp(-2*lambda_n)))*(-(1+B)/
127         + lambda_n^2 + 2*lambda_n*coth(lambda_n))*cosh(lambda_n) ...
128     - lambda_n^2*coth(lambda_n)*sinh(lambda_n) + 1/4*sinh(lambda_n) -
129         1/(4*lambda_n)*cosh(lambda_n) + 1/4*coth(lambda_n)*cosh(lambda_n)
130         + 1/(4*lambda_n^2)*sinh(lambda_n) ...
131     - 3/(4*lambda_n)*cosh(lambda_n) -
132         1/(4*lambda_n)*coth(lambda_n)*cosh(lambda_n));
133
134     % Coefficient a
135     a = F_ + b * ((exp(-lambda_n) * (lambda_n - B)) / (exp(lambda_n) *
136             (lambda_n + B)));
137
138     % Calculate the Fourier components
139     An = Af(n);      % Enter the expression for A_n based on n
140     Bn = Bf(n);      % Enter the expression for B_n based on n
141
142     % Compute the common coefficient
143     C = lambda_n * (lambda_n * cosh(lambda_n) * (-1 + 4 * lambda_n *
144             coth(lambda_n)) + sinh(lambda_n) * (3 * lambda_n^2 + 6 * lambda_n
145             * coth(lambda_n))) / (Pe * (B/(1+B)) * (a + b) * ((1/Ca) *
146             lambda_n^2 + G));
147
148     % Calculate the height function
149     h = h - C * (An * cos(lambda_n * x) + Bn * sin(lambda_n * x));
150
151     % Calculate the temperature field component
152     theta_component = (An * cos(lambda_n * X) + Bn * sin(lambda_n * X)) .*
153         ...
154         (a * exp(lambda_n * Y) + b * exp(-lambda_n * Y) - ...
155         (1/4) * Y.^2 .* sinh(lambda_n * Y) + (1/(4 * lambda_n)) * Y.^2 .*
156             cosh(lambda_n * Y) - ...
157         (1/4) * Y.^2 .* coth(lambda_n) .* cosh(lambda_n * Y) - ...
158         (1/(4 * lambda_n^2)) * Y .* sinh(lambda_n * Y) + ...
159         (3/(4 * lambda_n)) * Y .* cosh(lambda_n * Y) + ...
160         (1/(4 * lambda_n)) * Y .* coth(lambda_n) .* cosh(lambda_n * Y));
161
162     % Add the component to the temperature field
163     theta = theta + theta_component;
164
165     % Compute the common coefficients
166     C1 = (1 + B) / (Pe * B);
167     C2 = 1 / (a + b) * (1 / lambda_n);
168     C3 = -lambda_n * Y .* cosh(lambda_n * Y) + (1 + Y - Y * lambda_n .*
169             coth(lambda_n)) .* sinh(lambda_n * Y);
170
171     % Calculate the stream function values
172     psi = psi + C1 * C2 * (An * sin(lambda_n * X) - Bn * cos(lambda_n *
173             X)) .* C3;
174
175
176

```

```

157 % Calculate the u and v velocities
158 dpsi_dx = C1 * C2 * lambda_n * (An * cos(lambda_n * X) + Bn *
      sin(lambda_n * X)) .* C3;
159 dpsi_dy = C1 * C2 * (An .* sin(lambda_n * X) - Bn .* cos(lambda_n *
      X)) .* (lambda_n * Y * (1 - coth(lambda_n)) .* cosh(lambda_n * Y)
      + (1 - lambda_n^2 * Y - lambda_n * coth(lambda_n)) .*
      sinh(lambda_n * Y));
160
161 u = u + dpsi_dy;
162 v = v - dpsi_dx;
163
164 end
165
166 % Reconstruct the bottom temperature function using the Fourier
      coefficients
167 f_reconstructed = zeros(size(x));
168 for n = 2:N/2
169     f_reconstructed = f_reconstructed + Af(n) * cos((n-1) * pi * h_0 / L *
      x) + Bf(n) * sin((n-1) * pi * h_0 / L * x);
170 end
171
172
173 % Plot the bottom temperature function
174 figure;
175 plot(x, f_reconstructed);
176 title('\textbf{Thermal Forcing Temperature
      $\hat{\theta}_b$}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
177 xlabel('\tilde{x}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
178 ylabel('\hat{\theta}_b$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
179
180 % Plot the height function
181 figure;
182 plot(x, h);
183 title('\textbf{Height Function
      $\hat{h}$}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
184 xlabel('\tilde{x}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
185 ylabel('\hat{h}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
186
187 % Plot the temperature field
188 figure;
189 colormap('jet'); % Set the colormap (e.g., 'jet', 'hot', 'cool', 'parula')
190 contourf(X, Y, theta, 20, 'LineColor', 'none');
191 colorbar;
192
193 % Set the title and labels
194 title('\textbf{Temperature Field
      $\theta_h$}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
195 xlabel('\tilde{x}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
196 ylabel('\tilde{y}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
197
198 % Plot the streamlines
199 figure;
200 contour(X, Y, psi, 'LineWidth', 1.5, 'ShowText', 'on');
201 % hold on;
202 %
203 % % Plot the scaled velocity field with a reduced number of arrows
204 % h = quiver(X, Y, u, v, 'r');
205 %
206 % hold off;
207
208 title('\textbf{Streamlines and Velocity
      Field}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
209 xlabel('\tilde{x}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);

```

```

210 ylabel('$\tilde{y}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
211
212
213 %% Inverse problem
214
215 % Sine and cosine function
216 a1 = 1;
217 a2 = 0;
218 g = 2.0e-5*a1 * sin(pi * h_0 / L * x) + a2 * cos(3 * pi * h_0 / L * x) -
    (1/L) * (integral(@(x) a1 * sin(pi * h_0 / L * x) + a2 * cos(3 * pi *
    h_0 / L * x), -L/h_0, L/h_0));
219
220
221 %[Gf, Hf] = computeFourierCoefficients(g, L/h_0, N); % Compute Fourier
    coefficients
222
223 % Calculate Fourier series coefficients
224 Gf = zeros(N/2, 1);
225 Hf = zeros(N/2, 1);
226 G_ = fft(g, N)/N;
227 Gf(1) = 0;
228
229 for n = 2:N/2
230     Gf(n) = 2*real(G_(n));
231     Hf(n) = -2*imag(G_(n));
232 end
233
234 % Calculate the thermal forcing temperature
235 theta_b = zeros(1, length(x)); % Initialize the temperature function
236
237 for n = 2:N/2
238     lambda_n = (n-1) * pi * h_0 / L;
239
240     % Useful coefficient to simplify computational time
241     F = (1 / (exp(lambda_n) * (lambda_n + B))) * (...
242         (1/4) * (2 * sinh(lambda_n) + lambda_n * cosh(lambda_n) -
243             coth(lambda_n) * lambda_n * cosh(lambda_n) - (1 / lambda_n^2)
244             * sinh(lambda_n) ...
245             + (3 / lambda_n) * cosh(lambda_n) + (1 / lambda_n) *
246             coth(lambda_n) * cosh(lambda_n)) - B * (...
247             - (1/4) * sinh(lambda_n) + (1 / (4 * lambda_n)) * cosh(lambda_n) -
248             (1/4) * coth(lambda_n) * cosh(lambda_n) ...
249             - (1 / (4 * lambda_n^2)) * sinh(lambda_n) + (3 / (4 * lambda_n)) *
250             cosh(lambda_n) + (1 / (4 * lambda_n)) * coth(lambda_n) *
251             cosh(lambda_n)));
252
253     % Coefficient b
254     b = (cosh(lambda_n) * (2 - lambda_n^2 - 2 * lambda_n * coth(lambda_n)
255         + lambda_n^2 * sinh(lambda_n) * coth(lambda_n))) / ...
256     (Pe * (B / (1 + B)) * lambda_n * ((F - (1 / (lambda_n * exp(2 *
257         lambda_n) * (1 + B)))) * exp(lambda_n) + exp(-lambda_n) ...
258         - (1 / 4) * sinh(lambda_n) + (1 / (4 * lambda_n)) * cosh(lambda_n) -
259         (1 / 4) * coth(lambda_n) * cosh(lambda_n)));
260
261     % Coefficient a
262     a = F + b * ((exp(-lambda_n) * (lambda_n - B)) / (exp(lambda_n) *
263         (lambda_n + B)));
264
265     % Compute the common coefficients
266     C4 = -((Pe * (B / (1 + B)) * (a + b) * ((1 / Ca) * lambda_n^2 + G) + 2
267         * sinh(lambda_n)) / (lambda_n * (lambda_n * cosh(lambda_n) * (-1 +
268         4 * lambda_n * coth(lambda_n)) + sinh(lambda_n) * (3 * lambda_n^2
269         + 6 * lambda_n * coth(lambda_n))));

```

```

257
258 % Calculate the Fourier components
259 Gn = Gf(n); % Enter the expression for G_n based on n
260 Hn = Hf(n); % Enter the expression for H_n based on n
261
262 % Calculate the temperature function
263 theta_b = theta_b + C4 * (( Gn * cos(lambda_n * x)) + (Hn *
    sin(lambda_n * x)));
264
265 end
266
267 % Reconstruct the height deformation function using the Fourier
    coefficients
268 g_reconstructed = zeros(size(x));
269 for n = 2:N/2
270     g_reconstructed = g_reconstructed + Gf(n) * cos((n-1) * pi * h_0 / L *
        x) + Hf(n) * sin((n-1) * pi * h_0 / L * x);
271 end
272
273 % Plot the desired deformation
274 figure;
275 plot(x, g_reconstructed);
276 title('\textbf{Desired deformation
    $\hat{h}$}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
277 xlabel('\$\tilde{x}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
278 ylabel('\$\hat{h}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
279
280 % Plot the temperature function
281 figure;
282 plot(x, theta_b);
283 title('\textbf{Thermal Forcing Temperature
    $\hat{\theta}_b$}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
284 xlabel('\$\tilde{x}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
285 ylabel('\$\hat{\theta}_b$}', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
286
287
288 %% Long waves approximation (Eshel et al.)
289
290 % Define the grid size and the range of x and y values
291 nGrid = 100;
292 xRange = linspace(-L/h_0, L/h_0, nGrid);
293
294 % Define the function and its parameters
295 height = sin(pi * h_0 / L * xRange); % Example function: sin(x)
296
297 % Material properties
298
299 l = 2.e-3;
300 h0 = 60.e-6;
301 sig_r = 28.5;
302 beta = 0.866;
303 rho = 1200.;
304 mu = 2.;
305 Cp = 1632.852;
306 k = 117.152e-3;
307 g = 9.81;
308 h = 10.;
309 theta_bmax = 23.;
310 theta_bmin = 25.;
311 theta_b = 24.;
312 theta_inf = 23.;
313
314 % Define constants

```

```

315 eps = h0/l;
316 delta_theta = theta_bmax-theta_bmin;
317 delta_sig = beta*delta_theta;
318
319 % B = h*h0/k; % Biot number
320 % S = eps^2*(sig_r/delta_sig); % surface tension number
321 % G = (rho*h0^2/delta_sig)*g; % dimensionless gravity
322 % Theta = (theta_b-theta_inf)/delta_theta; % ratio of temperature
    differences
323
324 B = 1;
325 S = 1;
326 G = 1;
327 Theta = 1;
328
329 %% Calculate the temperature distribution
330 % dx = xRange(2) - xRange(1);
331 % [dh_dx] = gradient(height, dx);
332 % [d2h_dx2] = gradient(dh_dx, dx);
333 %
334 % theta_b = (1 + B*height)./3 .* (2*S*height.*d2h_dx2 ...
335     - S*dh_dx.^2 - G*(height.^2 - 1)) - Theta;
336
337 % Exact the temperature distribution
338 theta_b = (1 + B*height)./3 .* (-2*S*height.*height ...
339     - S*cos(pi * h_0 / L * xRange).^2 - G*(height.^2 - 1)) - Theta;
340
341
342 % Plot the desired heigth profile
343 figure
344 plot(xRange, height)
345 xlabel('x')
346 ylabel('Height')
347 title('Height Distribution')
348
349 % Plot the temperature distribution
350 figure
351 plot(xRange, theta_b)
352 xlabel('x');
353 ylabel('Temperature (\circC)');
354 title('Temperature Distribution');
355
356
357 %% Useful functions
358 % Compute the Fourier coefficients
359 function [A, B] = computeFourierCoefficients(f, L, N)
360     A = zeros(N, 1);
361     B = zeros(N, 1);
362
363     for n = 1:N
364         lambda_n = n * pi / L;
365
366         % Compute A_n and B_n using the integral
367         A(n+1) = (1 / L) * integral(@(x) f(x) .* cos(lambda_n * x), -L, L);
368         B(n+1) = (1 / L) * integral(@(x) f(x) .* sin(lambda_n * x), -L, L);
369     end
370 end

```

Mise en forme thermocapillaire d'un film liquide mince

Résumé

Ce résumé récapitule mes recherches menées dans le domaine des mathématiques appliquées, en particulier l'étude de l'influence thermocapillaire sur les films minces de liquide. En appliquant un gradient de température à la base d'un espace confiné, nous induisons des déformations à la surface du liquide. En adoptant une approche globale impliquant le couplage des équations de Navier-Stokes avec la dynamique thermique, nous utilisons la théorie des perturbations conjointement avec l'analyse de Fourier pour obtenir des solutions. De plus, nous abordons le problème inverse en déduisant le profil de température nécessaire pour atteindre une déformation souhaitée.

Mots-clés : Analyse de Fourier, Théorie des perturbations, Effet Marangoni Équation biharmonique, Écoulement de Stokes.

Abstract

This abstract summarizes my research conducted in the field of applied mathematics, specifically investigating the thermocapillary influence on thin liquid films. Through the application of a temperature gradient at the base of a confined space, we induce deformations in the liquid's surface. Employing a comprehensive approach involving the coupling of the Navier-Stokes equations with thermal dynamics, we utilize perturbation theory alongside Fourier Analysis to obtain solutions. Furthermore, we address the inverse problem, deducing the necessary temperature profile to achieve the desired deformation.

Keywords : Fourier Analysis, Perturbation theory, Marangoni effect, Biharmonic equation, Stokes flow.